

Las náyades de la península Ibérica

As náíades da Península Ibérica

The naiads of the Iberian Peninsula

Rafael ARAUJO¹, Joaquim REIS², Annie MACHORDOM¹, Carlos TOLEDO¹,
María José MADEIRA³, Ignacio GÓMEZ⁴, Juan Carlos VELASCO⁵, Javier
MORALES⁶, José Miguel BAREA⁷, Paz ONDINA⁸ e Iker AYALA⁹

Recibido el 19-V-2009. Aceptado el 9-IX-2009

RESUMEN

Se aporta información sobre la descripción original, sinonimias, taxonomía, distribución, morfología, ciclo vital, hábitat y estado de conservación de las diez especies de náyades (moluscos bivalvos de la superfamilia Unionoidea) nativas de la península Ibérica: *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793), *M. margaritifera* (L., 1758), *Potomida littoralis* (Cuvier, 1798), *Unio mancus* Lamarck, 1819, *U. gibbus* Spengler, 1793, *U. delphinus* Spengler, 1793, *U. tumidiformis* Castro, 1885, *U. ravoisieri* Deshayes, 1847, *Anodonta anatina* (L., 1758) y *A. cygnea* (L., 1758). Se restablece *Unio delphinus*, Spengler, 1793 como el nombre válido para la especie ibérica conocida hasta la fecha como *Unio pictorum* y se cita por primera vez la presencia de *Unio ravoisieri* Deshayes, 1847 en la península Ibérica.

Además se ilustran las conchas y detalles anatómicos de todas las especies, incluyendo, cuando se conoce, la forma y dimensiones de sus gloquidios así como información sobre los peces hospedadores de los mismos.

También se aportan las recomendaciones que, como expertos, consideramos deben llevarse a cabo por parte de las autoridades encargadas de la gestión de la biodiversidad para garantizar la conservación futura de las especies de este grupo animal tan amenazado.

¹ Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). José Gutiérrez Abascal 2. 28006 Madrid, España. e-mail: rafael@mncn.csic.es; carlostc@mncn.csic.es; annie@mncn.csic.es

² Universidade de Lisboa. Faculdade de Ciências. Centro de Biologia Ambiental. 1749-016 Lisboa, Portugal. e-mail: joaqreis@gmail.com

³ Universidad del País Vasco. Facultad de Farmacia. Departamento de Zoología y Biología Celular Animal. Paseo de la Universidad 7. 01006 Vitoria, España. e-mail: mariajose.madeira@ehu.es

⁴ Sodemasa. Avda. César Augusto 14. 50004 Zaragoza. e-mail: igomez@sodemasa.com

⁵ Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. Junta de Castilla y León. Villar y Macías 1. 37071 Salamanca, España. e-mail: velmarju@jcy.l.es

⁶ Universidad de Salamanca. Departamento de Biología Animal. Campus Miguel de Unamuno. 37007 Salamanca, España. e-mail: negro@usal.es

⁷ C/ Ángel Casas, 11. Urbanización Aben-Humeya. Jun, 18017 Granada, España. e-mail: jbarea@egmasa.es

⁸ Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Veterinaria. Departamento de Zooloxía e Antropoloxía Física. 27002 Lugo, España. e-mail: mapaz.ondina@usc.es

⁹ Asociación para la Conservación y Estudio de la Biodiversidad (ACEBI). Palencia 24. 01002 Vitoria, España: ikerayala@yahoo.es

RESUMO

Disponibiliza-se informação sobre a descrição original, sinónimas, taxonomia, distribuição, morfologia, ciclo de vida, habitat e estado de conservação das dez espécies de náíades (moluscos bivalves pertencentes à superfamília Unionoidea) nativas da Península Ibérica: *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793), *M. margaritifera* (L., 1758), *Potomida littoralis* (Cuvier, 1798), *Unio mancus* Lamarck, 1819, *U. gibbus* Spengler, 1793, *U. delphinus* Spengler, 1793, *U. tumidiformis* Castro, 1885, *U. ravoisieri* Deshayes, 1847, *Anodonta anatina* (L., 1758) e *A. cygnea* (L., 1758). Se recupera *Unio delphinus*, Spengler, 1793 como o nome válido para a espécie ibérica conhecida até agora como *Unio pictorum* e se cita pela primeira vez a presença da *Unio ravoisieri* Deshayes, 1847 na Península Ibérica.

Também se ilustram as conchas e detalhes anatómicos de todas as espécies, incluindo, quando se conhecem, a forma e dimensões dos seus gloquídios, assim como informação sobre os peixes hospedeiros dos mesmos.

Finalmente, são dadas recomendações sobre as ações que devem ser tomadas por parte das autoridades responsáveis pela gestão da biodiversidade, com vista a assegurar a conservação futura das espécies deste grupo animal tão ameaçado.

ABSTRACT

We make available information about the original description, synonyms, taxonomy, distribution, morphology, life cycle, habitat and conservation status of the ten species of native naiads (bivalve mollusks belonging to the superfamily Unionoidea) of the Iberian Peninsula: *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793), *M. margaritifera* (L., 1758), *Potomida littoralis* (Cuvier, 1798), *Unio mancus* Lamarck, 1819, *U. gibbus* Spengler, 1793, *U. delphinus* Spengler, 1793, *U. tumidiformis* Castro, 1885, *U. ravoisieri* Deshayes, 1847, *Anodonta anatina* (L., 1758) and *A. cygnea* (L., 1758). *Unio delphinus*, Spengler, 1793 is reinstated as the valid name for the Iberian species known hitherto as *Unio pictorum*, and the occurrence of *Unio ravoisieri* Deshayes, 1847 is reported for the first time in the Iberian Peninsula.

We also provide drawings of the shells and anatomical details of all species, and include information, when known, about the shape and dimensions of glochidia as well as about host fish.

Recommendations are given to authorities responsible for biodiversity management to ensure the conservation of this threatened animal group.

INTRODUCCIÓN

Las náyades o grandes bivalvos de agua dulce (Mollusca, Bivalvia, Unionoidea) se distribuyen por todo el mundo a excepción del continente antártico. Aunque todavía no se sabe con exactitud la verdadera diversidad del grupo, hoy se reconocen unas 840 especies repartidas del modo siguiente: 302 en el Neártico, 172 en la región Neotropical, 85 en la Afrotropical, 219 en la Indotropical, 45 en el Paleártico y 33 en Australasia (GRAF Y CUMMINGS, 2007). Una de las características principales de estos moluscos es su ciclo vital, ya que

presentan un estado larvario singular en el reino animal; el más común es el denominado gloquidio, que requiere la presencia de un hospedador, en general un pez, en el que tras una metamorfosis se produce la fase juvenil. Es además frecuente la especificidad entre náyades y peces, de forma que no todas las especies de peces pueden actuar como hospedadoras de los gloquídios de todas las náyades. Ésta y otras razones (ver más abajo) pueden fácilmente explicar porqué las náyades están consideradas actualmente como uno de los grupos

animales más amenazado del planeta. En los Estados Unidos de América, donde las náyades tuvieron una radiación extraordinaria, más de la mitad de las especies están actualmente extinguidas, en peligro o amenazadas (LYDEARD, COWIE, PONDER, BOGAN, BOUCHET, CLARCK, CUMMINGS, FREST, GARGOMINY, HERBERT, HERSHLER, PEREZ, ROTH, SEDDON, STRONG Y THOMPSON, 2004). En Europa por su parte, la tasa actual de extinción de las poblaciones de las dos especies del género *Margaritifera* es catastrófica (ARAUJO Y RAMOS, 2001), y aunque no de forma tan grave o documentada, los otros géneros de náyades (*Unio*, *Potomida*, *Anodonta*, *Pseudanodonta*, *Mycrocondylaea*) están también en franca regresión.

Otra característica importante de las náyades es el papel que juegan en los ecosistemas de agua dulce donde viven, pudiendo afirmar que en un ecosistema sin modificar las náyades serían el grupo de animales con mayor biomasa (NEGUS, 1966). Intervienen además en la dinámica de los nutrientes de los sistemas acuáticos, removiendo fitoplancton, bacterias y materia orgánica del agua y sedimento y colaboran en la bioturbación de los fondos aumentando su contenido de oxígeno (STRAYER, CARACO, COLE, FINDLAY Y PACE, 1999; VAUGHN, NICHOLS Y SPOONER, 2008). Dado que una náyade del tamaño de *Margaritifera margaritifera* (L.) filtra hasta 50 litros diarios de agua, y que estas especies han vivido en colonias de hasta 700 ejemplares por metro cuadrado, en ese tramo de río se filtrarían 35.000 litros por día. Son además especies con un alto poder bioindicador, lo que probablemente ha querido reflejar el nombre de náyade, ya utilizado por el Caballero Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) para referirse a estos bivalvos, en referencia a las hadas o ninfas que mantienen la pureza de las aguas dulces. De este modo, la presencia (o la desaparición documentada) de poblaciones reproductoras (con ejemplares juveniles) de estos moluscos, puede ser de gran utilidad para conocer cambios en el estado de calidad y conservación de las aguas superficiales, lo

que hace de las náyades excelentes especies centinelas.

Una tercera razón que aumenta el interés biológico de las náyades es su antigüedad en el registro fósil. Algunos autores consideran el origen del grupo en el Paleozoico, hace más de 350 millones de años (ver SIMPSON, 1900; WATTERS, 2001 y GRAF Y CUMMINGS, 2006), y recientemente se han descrito especies de los géneros *Margaritifera*, *Protopleurobema* y *Protoanodonta* del Mesozoico (Cretácico) de la península Ibérica (DELVENE Y ARAUJO, 2009a, b). Se trata por tanto de animales del máximo interés para estudios de procesos evolutivos a lo largo del tiempo y del espacio, por lo que podemos asegurar, junto con GRAF Y CUMMINGS (2006), que la filogenia de las náyades debe reflejar la influencia de procesos como la ruptura y separación de Pangaea en el Mesozoico, así como la evolución de las cuencas hidrográficas durante el Terciario hasta las últimas glaciaciones del Pleistoceno.

El primer trabajo dedicado a las náyades de la península Ibérica es de MORELET (1845), que cita la presencia de 13 especies en Portugal, de las que 8, que además se ilustran, son consideradas nuevas para la ciencia. Más tarde, DROUET (1893), utilizando también la taxonomía propia de la época, es decir la de la Nouvelle École francesa, cita, esta vez sólo para España, 48 especies y describe e ilustra 18 como nuevas. Según HAAS (1917a), ninguno de estos dos trabajos, ni el posterior de LOCARD (1899), pueden utilizarse directamente sin adaptación a los puntos de vista modernos. Lo mismo podría decirse de los trabajos de CASTRO (1873, 1885, 1887) sobre la fauna malacológica de Portugal. No obstante lo dicho, las localidades que estos autores citan, así como las ilustraciones de los ejemplares, siempre de una gran belleza, aportan una información de gran utilidad para la recopilación de datos antiguos sobre las náyades peninsulares. De este modo, no es hasta la segunda década del siglo XX cuando se hace el primer intento moderno de estudio de todas las

náyades de la península Ibérica incluyendo tanto Portugal como España (HAAS, 1917a). Aunque en esa época todavía no se disponía de datos completos sobre la distribución de las náyades ibéricas, sí se asumía la urgente necesidad de dar un primer paso para su estudio (HAAS, 1917a). En el mencionado trabajo, Haas, quizá el autor que mayores esfuerzos ha dedicado al estudio de la sistemática de las náyades, presenta unas exhaustivas notas bibliográficas en las que resume la siguiente información: 1. La relación cronológica de todos los trabajos sobre náyades ibéricas con indicación de las especies mencionadas en cada uno (lista I). 2. La relación crítica con la equivalencia entre las especies citadas en la lista I y los nombres aceptados en la época (lista II). 3. La relación de citas geográficas de las especies (lista III). Concluye HAAS (1917a) que las 161 especies ibéricas de náyades citadas en todos los trabajos de la lista I pueden reducirse a las 7 siguientes (Haas refiere los autores sin paréntesis): *Anodonta cygnea* L., *Unio turtoni* Payraudeau, *Unio delphinus* Spengler, *Unio batavus* Lam., *Rhombunio littoralis* Lam., *Margaritifera auricularia* Spengler y *Margaritifera margaritifera* L.

Otro trabajo exhaustivo en el que se consideran las especies de bivalvos ibéricas es el de AZPEITIA (1933), que aunque no propone un análisis crítico de la taxonomía del grupo, sí aporta un pormenorizado estudio de la bibliografía y las citas correspondientes a las náyades de España y Portugal. NOBRE (1912, 1930, 1941) por su parte, revisa la fauna de náyades de Portugal, aportando nueva información y revisando la bibliografía. Su publicación de 1941 no aporta nuevos datos con respecto a sus anteriores obras, pero sí reduce la lista de especies de Portugal a las 4 siguientes: *Margaritana margaritifera*, *Unio pictorum* (L., 1757), *Unio littoralis* Lamarck, 1835 y *Anodonta cygnea*.

A partir de estos trabajos no existe ya ninguna nueva referencia bibliográfica que revise o que aporte datos críticos o contrastados sobre las especies ibéricas, salvo una clasificación tentativa

sobre los Unionoideos paleárticos (Haas, 1940) en la que ya se adivina la futura monografía que el mismo autor publicaría (HAAS, 1969) justo antes de su muerte. En ese trabajo, HAAS (1940) ya presentaba las ideas "modernas" de su maestro Kobelt, según el cual una clasificación natural de las náyades debía tener en consideración su distribución en las diferentes cuencas hidrográficas, apuntando por primera vez la importancia del efecto de aislamiento de las especies producido por las fronteras hidrográficas. Se cita también en este artículo por primera vez para las náyades el concepto de "subespecie" o "raza local", que sería la base de la clasificación sistemática que propondría posteriormente. La monografía de HAAS (1969) supuso así un trabajo exhaustivo de revisión de colecciones y bibliografía en el que se aportan las sinonimias (cientos en el caso de algún taxon) de todas las especies de náyades mundiales consideradas por el autor. En dicha monografía, que junto con la de SIMPSON (1900) se ha considerado por los especialistas como el punto de partida moderno sobre la sistemática de la Superfamilia Unionoidea, Haas consideró la existencia de una serie de especies fundamentales cada una de las cuales englobaba diferentes "razas locales" o "especies incipientes". Por ejemplo, dentro de la "especie fundamental" *Unio pictorum*, Haas incluía 13 taxa (razas locales o subespecies) diferentes con sus respectivas distribuciones geográficas, a las que distinguía añadiendo un tercer nombre después de *pictorum* que correspondía con el nombre de la especie con el que ese taxon había sido descrito. Así, consideraba *U. p. delphinus* como subespecie diferente de la otra subespecie ibérica *U. p. mucidus*. Como ya se ha comentado, para definir estas razas o subespecies HAAS (1969) continuó las ideas de Kobelt sobre la sistemática de las náyades. Para ello, utilizó principalmente la forma de la concha y su variabilidad, de modo que cada subespecie es más fácil de distinguir en los centros que en los bordes de sus áreas de distribución. Con respecto a

la península Ibérica, HAAS (1969) consideró la presencia de los siguientes taxa: *M. (Margaritifera) margaritifera* (L.), *M. (Pseudunio) auricularia* (Spengler), *Unio pictorum mucidus* Morelet, *U. pictorum delphinus* Spengler, *U. elongatulus penchinatianus* Bourguignat, *U. elongatulus valentinus* Rossmässler, *U. crassus batavus* Maton y Racket, *Potomida littoralis littoralis* (Lamarck), *P. littoralis umbonata* (Rossmässler) y *Anodonta (Anodonta) cygnea* (L.). Para cada una de ellas citaba un área de distribución que, como se verá al hablar de cada especie, ha variado muy poco con las novedades taxonómicas aparecidas posteriormente. Esta clasificación, a veces con ciertas modificaciones, es la que se ha ido utilizando en todos los trabajos ibéricos posteriores en los que se han citado especies de náyades (VIDAL ABARCA Y SUÁREZ, 1985; ALTABA, 1991; BECH Y ALTIMIRAS, 2003; PÉREZ-QUINTERO, BECH Y HUERTAS, 2004).

En la última década del siglo XX e inicio del XXI empieza a revisarse la taxonomía de las náyades ibéricas (ARAUJO Y RAMOS, 1998; MACHORDOM, ARAUJO, ERPENBECK Y RAMOS, 2003; ARAUJO, GÓMEZ Y MACHORDOM, 2005; ARAUJO, 2008; ARAUJO, TOLEDO Y MACHORDOM, 2009a; REIS Y ARAUJO, 2009; REIS, MACHORDOM Y ARAUJO, en rev.), estudiando no sólo los caracteres habitualmente usados de morfología de la concha y anatomía, sino que se incluyen además caracteres moleculares, cuyo uso es ampliamente recomendado en la bibliografía especializada (GRAF Y CUMMINGS, 2006), así como información sobre la biología de las especies (gloquidio, peces hospedadores, época de reproducción). El uso de estos caracteres, especialmente las secuencias de los genes mitocondriales *CoI* y *16S*, ha permitido superar la subjetividad que hasta ahora atenazaba la taxonomía de las náyades, limitada al estudio de un carácter tan variable como es la forma de la concha, pudiendo así identificar linajes evolutivos muy claros. Gracias a estos estudios se han distinguido especies ibéricas como *Unio delphinus* Spengler, 1793 o *Unio tumidiformis* Castro,

1885 de sus especies gemelas europeas *Unio pictorum* (L.) y *Unio crassus* Philpsson, 1788, respectivamente. Estos estudios han coincidido en el tiempo con un renovado esfuerzo en el conocimiento de las áreas de distribución, biología y ecología de las diferentes especies (ÁLVAREZ-CLAUDIO, GARCÍA ROVÉS, OCHARÁN, CABAL, OCHARÁN Y ÁLVAREZ, 2000; ARAUJO Y RAMOS, 2000a; SORIANO, VILLENA Y ALONSO, 2001; ARAUJO, BRAGADO Y RAMOS, 2000, 2001; GRANDE, ARAUJO Y RAMOS, 2001; VELASCO, ARAUJO, BUENO Y LAGUNA, 2002; ARAUJO, CÁMARA Y RAMOS, 2002; MACHORDOM ET AL., 2003; REIS, 2003; ARAUJO, QUIRÓS Y RAMOS, 2003; MORALES, NEGRO, LIZANA, MARTÍNEZ Y PALACIOS, 2004; NAGEL, 2004; SAN MIGUEL, MONSERRAT, FERNÁNDEZ, AMARO, HERMIDA, ONDINA Y ALTABA, 2004; ARAUJO ET AL., 2005; REIS, 2006; VELASCO Y ROMERO, 2006; VELASCO, ARAUJO, BALSET, TOLEDO Y MACHORDOM, 2006; BOUZA, CASTRO, MARTÍNEZ, AMARO, FERNÁNDEZ, ONDINA, OUTEIRO Y SAN MIGUEL, 2007; LÓPEZ, ALTABA, ROUAULT Y GISBERT 2007; OUTEIRO, ONDINA, FERNÁNDEZ, AMARO Y SAN MIGUEL, 2008; REIS Y ARAUJO, 2009; REIS ET AL., en rev.).

Todos estos trabajos confirman la existencia en la península Ibérica de dos familias de náyades, Margaritiferidae y Unionidae, englobando la primera las especies del género *Margaritifera* y la segunda los géneros *Unio*, *Potomida* y *Anodonta*. Las dos familias tienen una muy amplia distribución en el mundo (HAAS, 1969; GRAF Y CUMMINGS, 2007; BOGAN, 2008), caracterizándose la primera por ser un grupo probablemente relicto con solamente 10 especies vivas (ARAUJO, TOLEDO, VAN DAMME, GHAMIZI Y MACHORDOM, 2009b).

También en la península Ibérica los unionoideos son actualmente uno de los grupos animales más amenazados de desaparición. Entre las causas fundamentales están la fragmentación y/o desaparición de sus hábitats (detracciones de agua, alteración de los caudales y flujos por las centrales hidroeléctricas y riegos, aumento exponencial de industrias

Figura 1. Distribución de *Margaritifera auricularia*.
Figura 1. Distribuição de *Margaritifera auricularia*.
Figure 1. Distribution map of *Margaritifera auricularia*.

contaminantes y cultivos), aunque otros factores como la presencia de especies de peces y bivalvos invasores también pueden estar jugando un papel importante (BOGAN, 1993; RICCIARDI, NEVES Y RASMUNSEN 1998; LYDEARD *ET AL.*, 2004; STRAYER, DOWNING, HAAG, KING, LAYZER, NEWTON Y NICHOLS, 2004). Esta disminución en las poblaciones de náyades se ha visto ya en los ríos peninsulares (REIS, 2003; MORALES *ET AL.*, 2004; VELASCO Y ROMERO, 2006; VERDÚ Y GALANTE, 2006; BAREA, BALLESTEROS Y MORENO, 2008; GÓMEZ Y ARAUJO, 2008), por lo que se hace necesario poner en conocimiento de la sociedad y de las autoridades encargadas de la conservación de la biodiversidad lo que hoy sabemos sobre este grupo animal tan amenazado. Es por tanto del máximo interés dar a conocer tanto los nombres válidos como las distribuciones reales de las especies ibéricas de náyades.

En el presente trabajo pretendemos ofrecer una visión actualizada de dichas

especies, su diversidad, variabilidad, adscripción taxonómica, distribución y estado de conservación. También sobre su biología y ecología, por lo que se incluyen datos, cuando se conocen, sobre el tipo de gloquidio, época de reproducción y peces hospedadores. Los mapas de distribución se han realizado situando las localidades en cuadrículas UTM de 10 x 10 km. La información que ilustran se refiere a presencia de ejemplares y/o poblaciones vivos en los últimos 20 años comprobada por los autores. Gran parte de este material está depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. No se ha representado la presencia de valvas en playas o zonas de sedimentación.

Para obtener las listas de sinónimos se han utilizado sobre todo los trabajos de AZPEITIA (1933) y HAAS (1969). También se aporta información sobre dónde se pueden localizar las primeras o únicas ilustraciones de las especies, lo que ha sido de gran utilidad a la hora de

identificar alguna de ellas (ej. *U. gibbus*). En el caso de las dos especies de *Anodonta* se ha consultado la bibliografía recomendada por HANLEY (1855) para reconocer los tipos de Linneo, fundamentalmente LISTER (1678, 1685, 1770) y ROSSMÄSSLER (1835, 1836, 1837), así como SCHRÖTER (1779). La bibliografía en la que se pueden encontrar esas ilustraciones, así como las de los ejemplares tipo de cada especie, se cita de forma completa en los apartados de sinónimos y descripción original.

En alguno de los casos la información que se aporta es inédita; cuando es así, los conocimientos en los que se basa

están en fase muy avanzada y se citan como datos sin publicar. Aunque recientemente citada en España (POU-ROVIRA, ARAUJO, BOIX, CLAVERO, FEO, ORDEIX Y ZAMORA, 2009), no hemos considerado la especie exótica *Anodonta* (= *Sinanodonta*) *woodiana* (Lea, 1834). En resumen, se trata de las siguientes 10 especies: *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793), *M. margaritifera* (L., 1758), *Potomida littoralis* (Cuvier, 1798), *Unio mancus* Lamarck, 1819, *U. gibbus* Spengler, 1793, *U. delphinus* Spengler, 1793, *U. tumidiformis* Castro, 1885, *U. ravoisieri* Deshayes, 1847, *Anodonta anatina* (L. 1758) y *A. cygnea* (L., 1758).

SISTEMÁTICA

Margaritifera auricularia (Spengler, 1793)

Sinónimos:

Unio sinuata Lamarck, 1819. *Anim. sans. vert.*, 6 (1): 70. Sintipo ilustrado en Valledor y Araujo, 2006. *Malacologia*, 48 (1-2): 286, fig. 1.

Unio margaritanopsis Locard, 1889. *Not. Conch.*, 13: 17. Ilustrado en Locard, 1893. *Conchyliologie Francaise*, 151, fig. 163 y en Valledor y Araujo, 2006. *Malacologia*, 48 (1-2): 291, fig. 15.

Descripción original: *Unio auricularius* Spengler, 1793. *Skrifter af Naturhistorie Selskabet, Kjobenhavn*, 3 (1): 54.

Localidad tipo: Este de la India. Sin duda un error (ver más abajo). Lectotipo en el Zoological Museum of the University of Copenhagen. N°: ZMUC BIV-315.

Ilustrado en: Haas, 1913. *Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening I Kjobenhavn*, 65: 54, textfig. 1; Knudsen et al., 2003. *Steenstrupia*, 27 (2): 267, fig. 3; Valledor y Araujo, 2006. *Malacologia*, 48 (1-2): 286, fig. 5. Las referencias ilustran el lectotipo.

Comentario taxonómico: Aunque según SPENGLER (1793) el ejemplar tipo procede del este de la India, esta especie sólo se conoce de Europa. Otro error de SPENGLER (1793) en la descripción de esta especie fue asignarle la ilustración de LISTER (1685-1692, figure 149, plate 4), ya que en realidad se trataba de una figura de *M. margaritifera* (HAAS, 1909; VALLEDOR Y ARAUJO, 2006).

HAAS (1910) describió el género *Pseudunio* para incluir a esta especie y así diferenciarla de *M. margaritifera*, pero *Pseudunio* fue posteriormente sinonimizado con *Margaritana* (= *Margaritifera*) por ORTMANN (1911). No obstante, *Pseudunio* ha sido más tarde usado como subgénero por HAAS (1969) para separar

M. auricularia y su variedad *M. a. marocana* (Pallary, 1918) del resto de las especies del género. Más recientemente se ha vuelto a utilizar como género por SMITH (2001) y NIENHUIS (2003) para éstas y otras especies de la familia. Aunque los últimos estudios demuestran que *M. auricularia* y *M. marocana* son dos especies diferentes que forman un grupo monofilético o clado dentro de la familia (ARAUJO ET AL., 2009b), todavía no sabemos si deben considerarse diferentes subgéneros dentro de *Margaritifera* (HUFF, CAMPBELL, GUSTAFSON, LYDEARD, ALTABA Y GIRIBET, 2004). Como conclusión, proponemos no utilizar *Pseudunio* como género ni como subgénero para incluir a *M. auricularia* al menos hasta

Figura 2. *Margaritifera auricularia*. Canal Imperial de Aragón en Grisén (Zaragoza).
Figura 2. *Margaritifera auricularia*. Canal Imperial de Aragón em Grisén (Zaragoza).
Figure 2. *Margaritifera auricularia*. Canal Imperial de Aragón at Grisén (Zaragoza).

Figura 3. *Margaritifera auricularia*. Río Ebro en Sástago (Zaragoza).
Figura 3. *Margaritifera auricularia*. Río Ebro em Sástago (Zaragoza).
Figure 3. *Margaritifera auricularia*. Ebro river at Sástago (Zaragoza).

que no se obtenga una filogenia definitiva de la familia que así lo recomiende.

Distribución: Paleártico oeste. Extinguida en gran parte de su área de distribución (ALTABA, 1990; NESEMANN, 1993; ARAUJO Y MORENO, 1999; ARAUJO Y RAMOS, 2000a) a excepción del cauce principal del río Ebro en Aragón y Tarragona, Canales Imperial de Aragón y de Tauste (Fig. 1) (Aragón y Navarra) (ARAUJO Y RAMOS, 2000b; GÓMEZ Y ARAUJO, 2008) y ríos Loire y Charente en Francia (NIENHUIS, 2003). Actualmente, la población más numerosa del planeta parece ser la que vive en el Canal Imperial de Aragón, en la provincia de Zaragoza, con aproximadamente 3.500 ejemplares. Los datos publicados sobre la población del bajo Ebro (ALTABA, 1997) han sido obviamente sobreestimados, y todavía no se ha realizado una evaluación contrastada del número de ejemplares que viven en los ríos Charente y Loire. Existe una cita de 1903 del río Tajo en Toledo (AZPEITIA, 1933) y se han encontrado valvas de ejemplares muertos en las últimas décadas en el Ebro en Burgos, Álava, La Rioja y Navarra (ARAUJO, MADEIRA Y AYALA, 2007).

En los ríos de Marruecos vive una especie muy similar (*M. marocana*) que antes se consideraba sinónima de *M. auricularia*, pero recientemente se ha redescrito como especie diferente (ARAUJO ET AL., 2009b).

Morfología externa (Figs. 2, 3 y 4): Concha negra, alargada y muy gruesa, a veces con silueta auriculada, especialmente en los ejemplares procedentes de ríos con fuerte corriente. Los adultos pueden alcanzar hasta 18 cm de longitud. Interior de las valvas blanco nacarado muy brillante. Charnela con dos dientes laterales posteriores en la valva izquierda y uno en la derecha, todos muy fuertes y alargados. Dientes pseudocardinales robustos y de aspecto piramidal, dos en la valva izquierda y uno en la derecha. Por su gran tamaño sólo podría confundirse con las especies de *Anodonta*, pero éstas presentan siempre conchas muy delgadas y frágiles y sin dientes en la charnela. Los ejemplares

juveniles (Fig. 4), muy poco comunes, se distinguen de *Unio* y *Potomida* por la charnela y por ser mucho más aplastados.

En cuanto a su anatomía, y como el resto de las especies de la familia Margaritiferidae, presenta una serie de particularidades anatómicas (Fig. 5A) diferentes de las de la familia Unionidae: 1. las papilas del sifón inhalante son pequeñas y arborescentes, nunca cónicas. 2. carecen de abertura supranal dorsal al sifón exhalante. 3. el diafragma que divide las cavidades infra y suprabranquial es incompleto y 4. las dos láminas de cada branquia en vez de estar unidas por tabiques continuos perpendiculares que forman tubos de agua están fusionadas por septos interlamelares distribuidos al azar.

Ciclo vital: Especie muy longeva (60-100 años). En la única población estudiada (Canal Imperial de Aragón) se ha observado que existe un elevado porcentaje de ejemplares hermafroditas (GRANDE, ARAUJO Y RAMOS, 2001) y que tiene un solo ciclo reproductivo al año (ARAUJO, BRAGADO Y RAMOS, 2000). Los gloquidios se liberan en febrero-marzo, miden 140 x 130 x 60 μm y carecen de ganchos (Fig. 6A), aunque sí presentan unos pequeños dientes en su borde ventral con los que se fijan a los filamentos branquiales de los peces hospedadores (ARAUJO Y RAMOS, 1998). A diferencia de la mayoría de las náyades, las especies del género *Margaritifera* incuban los gloquidios en las cuatro branquias.

Solamente se conocen dos peces nativos hospedadores de los gloquidios de *M. auricularia*, el esturión, *Acipenser sturio* L. y el pez fraile o blenio de río, *Salaria fluviatilis* (Asso), el primero extinguido en el Ebro y el segundo en peligro de extinción. En experimentos realizados en acuarios se ha visto que los gloquidios también se enquistan en las branquias de las especies exóticas de esturión *Acipenser baeri* Brandt y *A. naccarii* Bonaparte, dando lugar a náyades juveniles que miden 190 μm (ARAUJO Y RAMOS, 2000b; ARAUJO ET AL., 2001, 2002, 2003; LÓPEZ ET AL., 2007). También

Figura 4. Juveniles de *Margaritifera auricularia*. A, B: Canal Imperial de Aragón (Zaragoza); C: Canal de Tauste (Navarra).

Figura 4. Juvenis de *Margaritifera auricularia*. A, B: Canal Imperial de Aragón (Zaragoza); C: Canal de Tauste (Navarra).

Figure 4. Juvenile shells of *Margaritifera auricularia*. A, B: Canal Imperial de Aragón (Zaragoza); C: Canal de Tauste (Navarra).

Figura 5. Sifones. A: *Margaritifera auricularia*; B: *M. margaritifera*; C: *Potomida littoralis*; D: *Unio mancus*; E: *U. delphinus*; F: *U. gibbus*; G: *U. tumidiformis*; H: *U. ravoisieri*; I: *Anodonta anatina*.

Figura 5. Sifões. A: *Margaritifera auricularia*; B: *M. margaritifera*; C: *Potomida littoralis*; D: *Unio mancus*; E: *U. delphinus*; F: *U. gibbus*; G: *U. tumidiformis*; H: *U. ravoisieri*; I: *Anodonta anatina*.

Figure 5. Siphons. A: *Margaritifera auricularia*; B: *M. margaritifera*; C: *Potomida littoralis*; D: *Unio mancus*; E: *U. delphinus*; F: *U. gibbus*; G: *U. tumidiformis*; H: *U. ravoisieri*; I: *Anodonta anatina*.

(Página derecha) Figura 6. Gloquidios. A: *Margaritifera auricularia*; B: *M. margaritifera*; C, D: *Potomida littoralis*; E, F: *Unio mancus*.

(Página direita) Figura 6. Gloquídios. A: *Margaritifera auricularia*; B: *M. margaritifera*; C, D: *Potomida littoralis*; E, F: *Unio mancus*.

(Right page) Figure 6. Glochidia. A: *Margaritifera auricularia*; B: *M. margaritifera*; C, D: *Potomida littoralis*; E, F: *Unio mancus*.

se han obtenido resultados positivos con la gambusia (*Gambusia holbrooki* Girard) (LÓPEZ Y ALTABA, 2005).

En ninguna de las poblaciones conocidas existen ejemplares juveniles vivos.

Hábitat: Aparte de la excepción que suponen los canales Imperial y de Tauste, donde los ejemplares viven semienterrados en fondos naturales de arenas y gravas (Figs. 7A, B), es una especie propia de ríos grandes y caudalosos de aguas duras. Vive en los brazos laterales separados por islas, donde el agua se remansa y los peces paran para alimentarse o frezar. Cuando aparece en el cauce principal, suele ser en zonas donde la corriente es menor por la presencia de meandros. También habita en zonas de rápidos y aguas someras, donde vive muy clavada entre las piedras. Requiere fondos con sustratos de gravas asentadas y estables, no pudiendo sobrevivir durante mucho tiempo en barras de gravas móviles o fondos de cieno.

Como en todas las náyades, su hábitat es el de los correspondientes peces hospedadores, por lo que el conocimiento de la biología de éstos puede aportar las claves sobre el hábitat del molusco. Las colonias de náyades serán siempre más abundantes donde los peces hospedadores de sus gloquidios pasen más tiempo; por ello, las áreas de sombra de las orillas y los taludes, donde los peces bentónicos pasan gran parte de su vida, suelen ser especialmente favorables para las náyades.

Conservación: Amparada por las siguientes figuras de protección: En Peligro de extinción en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. Catálogo de Especies Amenazadas de Cataluña: Especie protegida de la

fauna salvaje autóctona A. Libro Rojo de los Invertebrados de España: En Peligro crítico (VERDÚ Y GALANTE, 2006). IUCN: En Peligro crítico. Directiva Hábitats (Anexo IV): Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta. Convenio de Berna (Anexo II): Especies animales y sus hábitats estrictamente protegidos. En Aragón existe un Plan de Recuperación para la especie. Se ha redactado además un Plan de Acción de la Comunidad Europea (ARAUJO Y RAMOS, 2001).

Al ser su área de presencia tan reducida, sus poblaciones tan poco numerosas y aisladas unas de otras, y no existir en ninguna reclutamiento, el riesgo de extinción de la especie es gravísimo. La falta de efectivos en el Río Ebro y el declive o desaparición de las dos únicas especies hospedadoras de sus gloquidios, hace prácticamente imposible la reproducción natural. Además de todas las alteraciones que está sufriendo su hábitat, la invasión de especies de moluscos [mejillón cebra -*Dreissena polymorpha* (Pallas)- y almeja asiática -*Corbicula fluminea* (Muller)] y peces exóticos en aguas del Ebro puede ser letal para la especie.

La medida necesaria más urgente para conservar a *M. auricularia* es garantizar la supervivencia de la población del Canal Imperial de Aragón frente a las agresiones que está sufriendo ese ecosistema por los actuales planes de modernización (GÓMEZ Y ARAUJO, 2008), para lo que sería necesario incluir la especie en el Anexo II de la Directiva Hábitats y posteriormente proteger el Canal bajo una ley apropiada que asegure la conservación tanto del patrimonio natural (la especie y su hábitat) como del cultural y artístico (la obra civil).

Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)

Sinónimos:

Unio elongata Lamarck, 1819 (syn. fide Nilsson, 1822). *Hist. Nat. Anim. sans Vert.* Paris, vol. 6: 70.

Alasmodonta arcuata Barnes, 1823 (syn. fide Lea, 1834). *Amer. J. Sci.*, New Haven, 6: 277; lám. 12, fig. 20.

Unio roissyi Michaud, 1831. *Compl. Hist. nat. Moll. Draparnaud:* 112, lám. 16, figs. 27-28.

- Unio brunnea* Bonhomme, 1840 (syn. fide Dupuy, 1847). *Mém. Aveyron*, 2: 460.
Unio tristis Morelet, 1845 (syn. fide Haas, 1917a). *Moll. terr. fluv. Portugal*: 107, lám. 31, fig. 2.
Margaritana freytagi Kobelt, 1886 (syn. fide Haas, 1940). *Jb. nassau. Ver. Naturk.*, Wiesbaden, 39: 98, lám. 8, figs. 1-4.
Margaritana michaudi Locard, 1889 (syn. fide Germain, 1931). *Contr. faune malacol. franç.*, 13: 17.
Margaritana pyrenaica Bourguignat in Locard, 1889. (syn. fide Germain, 1931). *Contr. faune malacol. franç.*, 13: 150.
Margaritana alleni Castro in Locard, 1899 (syn. fide Haas, 1917a). *Arch. Mus. Hist. nat. Lyon*, 7: 212.
Margaritana durrovensis Philips, 1928. *Proc. malac. Soc. London*, 18: 69-74, lám. 3-4.

Descripción original: *Mya margaritifera* Linnaeus, 1758. *Systema Naturae*, ed. 10, 1: 671.

Localidad tipo: En los torrentes de todo el orbe septentrional (*In totius orbis arctici cataractis*).

Ilustrado en: Lister, 1685. *Appendicis ad Historiam Animalium Angliae*, London, lám. I, fig. 1.

Pontoppidan, 1755. *The Natural History of Norway* etc, pág. 165; Lister, 1770. *Historiae sive sinopsis methodicae Conchyliorum et*, Oxford, fig. 149; Schröter, 1779. *Die Geschichte der Flüssconchylien*, etc. Halle, lám. 4, fig. 1.

Comentario taxonómico: Esta especie fue ilustrada por LISTER (1685) y PONTOPPIDAN (1755) antes incluso de ser descrita por Linneo. La población de aguas calizas de Irlanda descrita como *M. durrovensis* Phillips, 1928 se considera actualmente como un ecotipo de la especie (MACHORDOM ET AL., 2003; LUCEY, 2006).

Distribución: Holártico. Históricamente la especie se distribuía por todos los ríos salmoneros y trucheros de la costa occidental europea entre los 40 y 60° N, desde la península Ibérica hasta la costa Ártica de la antigua URSS (península de Kola), y la costa este de América del Norte (ZIUGANOV, ZOTIN, NEZLIN Y TRETIKOV, 1994).

En la península Ibérica (Fig. 8) se conocen poblaciones en ríos atlánticos desde el Baixo Miño hasta el Narcea (ÁLVAREZ-CLAUDIO ET AL., 2000; San MIGUEL ET AL., 2004), en siete afluentes del Duero: Águeda (Salamanca), Tera y Negro (Zamora), Paiva, Tuela, Mente y Rabaçal (Portugal), en los ríos Cávado y Neiva (Portugal), en el curso alto del Bibey (cuenca del Miño) (Zamora) y en un afluente del Tajo, el río Alberche (Ávila) (VELASCO ET AL., 2002, 2006; REIS, 2003; MORALES ET AL., 2004; LIFE-NÁYADE, 2005; VELASCO Y ROMERO, 2006).

Morfología externa (Figs. 9, 10): Concha de color marrón oscuro a casi negro, gruesa, robusta y moderadamente comprimida. Los juveniles son de color ámbar brillante a rojizo (Fig. 9B).

El margen dorsal ligeramente arqueado junto con el ventral generalmente cóncavo le confieren una forma arrionada, aunque en zonas de gravas heterométricas y fuerte corriente se pueden encontrar ejemplares de siluetas irregulares o deformes. El umbo está desplazado hacia la parte anterior, no sobresale de la concha y en los adultos suele aparecer sin periostraco y muy erosionado. Externamente se distingue de *M. auricularia* por ser más ovalada, pequeña y frágil.

El interior de la concha es de color blanco nacarado con irisaciones de diversas tonalidades. Las impresiones de los músculos aductores son muy patentes, tanto la del anterior, reniforme, como la del posterior, ovalado. La impresión del músculo retractor pedal es más evidente que la del protractor, aunque su límite se desdibuja fusionándose con la del aductor anterior. La charnela es larga con dientes laterales vestigiales o prácticamente ausentes en los adultos, aunque sí existen en los juveniles. La valva izquierda tiene dos dientes cardinales poco desarrollados y uno la derecha; suelen ser comprimidos lateralmente, recurvados y levemente aserrados en su parte superior.

Presenta las mismas particularidades anatómicas de la especie anterior: papilas del sifón inhalante pequeñas y arborescentes (Fig. 5B), nunca cónicas, carece de abertura supra-anal, diafragma incompleto y septos interlamela-

res distribuidos al azar entre las dos láminas de cada branquia.

Ciclo de vida: Al igual que el resto de las especies de la familia Margaritiferidae, *M. margaritifera* incuba sus larvas en las cuatro branquias, pudiendo albergar una hembra adulta grávida de 3 a 10 millones de embriones (ROSS, 1992). Los gloquidios (Fig. 6B) son muy pequeños (60 x 70 µm), y aunque se han descrito como carentes de dientes o espinas (NEZLIN, CUNJAK, ZOTIN Y ZIUGANOV, 1994; PEKKARINEN Y VALOVRTA, 1996), HARMS (1907, 1909) menciona la existencia de unos pequeños dientes en el borde ventral.

En el río Varzuga (Península de Kola, Rusia) la gametogénesis ocurre entre finales de agosto y mediados de septiembre, con una liberación de gloquidios de entre 6-8 semanas y presencia de peces infestados desde mediados de septiembre a finales de junio del año siguiente (ZIUGANOV ET AL., 1994). En los ríos de Galicia sin embargo, parece que la gametogénesis se produce en primavera-verano y que la proporción de ejemplares hermafroditas simultáneos es elevada (GRANDE ET AL., 2001). En ríos del noroeste de Zamora se ha visto que el periodo de gravidez se extiende entre mediados de agosto y mediados de octubre con gran simultaneidad en todos los individuos (LIFE-NÁYADE, 2006; Morales, datos no publicados).

Los gloquidios tienen una mortalidad superior al 99% en los primeros días (JANSEN, BAUER Y ZAHNER-MEIKE, 2001), por lo que disponen de poco tiempo para ponerse en contacto con las branquias del pez hospedador. El salmón del Atlántico (*Salmo salar* L.) y el reo (*Salmo trutta trutta* L.) parecen ser los hospedadores óptimos de *M. margaritifera*, mientras que otros salmónidos

como la trucha arco-iris [*Oncorhynchus mykiss* (Walbaum)], o ciprínidos reófilos como foxinos, bogas o barbos son resistentes a las larvas (BAUER, 1987a, b, 1997, 2001; BAUER Y VOGEL, 1987; ZIUGANOV ET AL., 1994; LIFE-NÁYADE, 2006). La ausencia de *Salmo salar* en la mayoría de los ríos de Europa occidental desde hace 5 ó 6 décadas es probablemente la razón por la cual sea actualmente la trucha el principal hospedador; por lo tanto, es imprescindible la presencia de efectivos de *S. trutta* var. *fario* L. en los ríos interiores ibéricos donde probablemente nunca han existido salmones.

La expulsión de gloquidios se realiza de forma dependiente de la temperatura del agua (HASTIE Y YOUNG, 2003), rodeados de una masa mucosa translúcida que permanece a la deriva en la columna de agua (Ondina obs. pers.). Dado que los alevines de peces se alimentan mayormente por deriva en zonas someras y de fuerte turbulencia, esta estrategia de las náyades podría incrementar su éxito reproductivo aumentando la probabilidad de que los gloquidios sean ingeridos por el hospedador. El tiempo de permanencia de los gloquidios en las branquias del pez es variable, entre 10 y 12 meses aproximadamente (BAUER, 1994; HASTIE Y YOUNG, 2003). Los peces adultos parecen ser menos susceptibles a la infestación que los alevines de la última freza (edad 0+). Aunque esto se atribuye a fenómenos de inmunidad por infecciones previas (BAUER, 1987c; ZIUGANOV ET AL., 1994), se ha observado tanto infestación como re-infestación de peces adultos (YOUNG ET AL., 1987; GEIST ET AL., 2006; LIFE-NÁYADE, 2006).

En condiciones favorables de experimentación, las náyades juveniles crecen de 0,5 a 2,5 mm en 26 meses de vida,

(Página derecha) Figura 7. Náyades vivas. A, B: *Margaritifera auricularia*; C, D: *M. margaritifera*; E, F: *Potomida littoralis*.

(Página direita) Figura 7. Náíades vivas. A, B: Margaritifera auricularia; C, D: M. margaritifera; E, F: Potomida littoralis.

(Right page) Figure 7. Living naiads. A, B: Margaritifera auricularia; C, D: M. margaritifera; E, F: Potomida littoralis.

Figura 8. Distribución de *Margaritifera margaritifera*.
Figura 8. Distribuição de *Margaritifera margaritifera*.
Figure 8. Distribution map of *Margaritifera margaritifera*.

crecimiento que realiza *Unio pictorum* en menos de 11 meses (WÄCHTLER ET AL., 2001).

La longevidad de *M. margaritifera* es excepcionalmente alta, aunque variable entre poblaciones dependiendo de la latitud y de las condiciones ambientales (BAUER, 1992; ZIUGANOV, SAN MIGUEL, NEVES, LONGA, FERNÁNDEZ, AMARO, BELETSKY, POPKOVITCH, KALUZHIN Y JOHNSON, 2000). En el río Keret (Karelia, Finlandia) alcanzan 167 años y un tamaño de 162 mm (ZIUGANOV ET AL., 1994), mientras que en Bavaria (Alemania) la esperanza de vida está entre 30 y 132 años, con rangos de longitud máxima de 80-145 mm (BAUER, 1983, 1992). Tanto HENDELBERG (1961) como HASTIE, YOUNG, BONN, COSGROVE Y HENNINGER (2000a) señalan que es relativamente frecuente que la especie supere el siglo de vida en río subárticos de Suecia así como en poblaciones escocesas. Sin embargo, en Galicia, coincidiendo con el extremo meridional del

rango de distribución de la especie, alcanza una longitud máxima aproximada de 95 mm, sobrepasando muy pocas veces los 130 mm, poseen una tasa de crecimiento superior a la de las poblaciones nórdicas con aguas más frías, especialmente los seis primeros años, y raramente alcanzan los 65 años de vida (SAN MIGUEL ET AL., 2004). En los afluentes del Duero se han encontrado náyades de longitudes superiores a 130 mm (río Alberche), así como poblaciones muy dispares que ofrecen medianas poblacionales desde 64 (río Rabaçal) a 107 mm (río Tera) (REIS, 2003; LIFE-NAYADE, 2004).

A diferencia del patrón de variación genética de las poblaciones centroeuropeas (GEIST Y KUEHN, 2005), las poblaciones gallegas poseen baja variabilidad intrapoblacional, alta diferenciación genética entre cuencas y unas tasas de autofecundación elevadas (entre un 48 y un 70%) (BOUZA ET AL., 2007; TOLEDO, ARAUJO Y MACHORDOM, en rev.). Estos

Figura 9. *Margaritifera margaritifera*. A: río Landro (Lugo); B: juvenil del río Eo (Lugo).

Figura 9. *Margaritifera margaritifera*. A: rio Landro (Lugo); B: juvenil do rio Eo (Lugo).

Figure 9. *Margaritifera margaritifera*. A: Landro river (Lugo); B: Juvenil from the Eo river (Lugo).

resultados estarían en concordancia con la predicción genérica de las poblaciones periféricas: reducida variabilidad como resultado de un pequeño tamaño poblacional y aislamiento espacial. Todo ello puede considerarse estrechamente relacionado con la posibilidad de hermafroditismo simultáneo por parte de las hembras de las colonias sometidas a determinadas condiciones ambientales o de estrés poblacional por baja densidad de individuos (BAUER, 1987c).

Hábitat: En España únicamente habita en ríos salmoneros y trucheros de aguas limpias y muy poco calcificadas, frías, ácidas, transparentes y muy bien oxigenadas, con fondos de rocas, piedras y gravas, en ocasiones con sustratos finos y arenosos (Figs. 7C, D). Se conocen poblaciones desde casi a nivel del mar (río Eo) hasta zonas trucheras a más de 1000 m de altitud (río Bibey). Parece preferir profundidades entre 0,5 y 2 m, pero pueden vivir a mayor profundidad (ZIUGANOV ET AL., 1994).

Suele formar colonias en las zonas más sombrías y cercanas a la orilla coincidiendo en los ríos peninsulares con aquellos tramos en los que se conserva el bosque de ribera original, dominado por *Alnus glutinosa* (ÁLVAREZ-CLAUDIO ET AL., 2000; VELASCO ET AL., 2002, 2006; LIFE-NÁYADE, 2004; MORALES, SANTOS, PEÑÍN Y PALACIOS, 2007; OUTEIRO ET AL., 2008). Estos agregados se distribuyen a lo largo del lecho fluvial, pudiéndose encontrar desde individuos aparentemente aislados a colonias de decenas de ejemplares.

Conservación: Catalogada en el Libro Rojo de los invertebrados de España como En Peligro (VERDÚ Y GALANTE, 2006). Se ha incluido recientemente en la categoría En Peligro por la IUCN (2008), indicando que se encuentra enfrentada a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre en un futuro próximo. Existe un Plan de Acción de la Comunidad Europea (ARAUJO Y RAMOS, 2001) para la conservación de todas las poblaciones de sus Estados miembros. El declive de esta especie en Europa se considera dramático y está recientemente documentado en el 90% de su

distribución conocida en el siglo XX (YOUNG ET AL., 2001).

A nivel autonómico únicamente ha sido incluida en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, regulado por el Decreto 88/2007, en la categoría En Peligro de Extinción, lo que implica la elaboración de un Plan de Recuperación específico sobre el que actualmente se está trabajando. Castilla y León está desarrollando un Plan de Acción (LIFE-NÁYADE, 2005) emanado de los esfuerzos de estudio y gestión del hábitat realizados en Zamora a través del Programa LIFE-Náyade (LIFE03/NAT/E/000051).

Es importante reseñar que la elevada longevidad de esta especie, aún con importantes variaciones latitudinales, oculta su precario estado de conservación al poder persistir durante mucho tiempo poblaciones de adultos sin que exista reclutamiento. Así, aunque en los últimos diez años se ha ampliado de forma importante el conocimiento sobre el área de distribución de la especie en la Península, tanto en las colonias de baja como de alta densidad se observa un déficit importante de las cohortes más jóvenes (ÁLVAREZ-CLAUDIO ET AL. 2000; MORALES ET AL., 2004; MORALES ET AL., 2007; OUTEIRO ET AL., 2008). Esta ausencia de renovación generacional parece que data de las últimas décadas y que deriva de las profundas modificaciones que se han producido a lo largo del siglo XX en los cauces fluviales y en la calidad del agua. Todos los estudios coinciden en mostrar a *M. margaritifera* como una especie de requerimientos muy específicos y de tasa neta de crecimiento muy lento, lo que la hace especialmente vulnerable. Alteraciones físicas en los lechos (dragados, encauzamientos, obras públicas, centrales hidroeléctricas...) y en las cuencas hidrográficas (deforestación, repoblaciones intensivas con especies foráneas como eucaliptos y coníferas, incendios forestales, desertificación...) producen pérdida de microhábitat para los exigentes juveniles, ya que los intersticios oxigenados de los fondos de gravillas que precisan quedan aterrados (-siltation-) (GEIST Y

Figura 10. *Margaritifera margaritifera*. A: río Arnego (Pontevedra); B: río Tambre (La Coruña).
Figura 10. *Margaritifera margaritifera*. A: río Arnego (Pontevedra); B: río Tambre (La Coruña).
Figure 10. *Margaritifera margaritifera*. A: Arnego river (Pontevedra); B: Tambre river (La Coruña).

KUEHN, 2005; ZIUGANOV, KALUZHIN, BELETSKY, Y POPKOVITCH, 2001; MORALES ET AL., 2007). La proliferación de residuos nitrogenados en los fondos producida por la contaminación química y orgánica, en especial amonio, produce un fuerte impacto que reduce las posibilidades de reclutamiento y las de reproducción para los hospedadores (AUGSPURGER, KELLER, BLACK, COPE Y DWYER, 2003; GEIST Y AUERSWALD, 2007). Si a la baja tasa de supervivencia de las fases larvarias y la elevada mortandad de los juveniles, se une la escasez de hospedadores propia de los ríos ibéricos, se puede comprender la vulnerabilidad de las poblaciones ante la falta de reclutamiento en ciclos muy prolongados.

Con excepción del hombre, la especie en estado adulto tiene pocos predadores naturales. Aunque en EEUU está documentado que puede ser presa de la rata cibelina [*Ondatra zibethicus* (L.)] (ZHANER Y HANSON, 2001) y en Escocia se han citado evidencias (COSGROVE, HASTIE Y SIME, 2007) de predación natural por parte de ostreros [*Haematopus ostralegus* (L.)], visón americano (*Mustela vison* Schreber) y nutria [*Lutra lutra* (L.)], en la península Ibérica no está descrita su predación por ningún vertebrado semiacuático. Si se conocen, sin embargo, numerosos relatos de habitantes ribereños que aseguran haber sacrificado hace décadas grandes cantidades de ejemplares para alimentarse de ellos.

Dado que presentan unas características únicas respecto a las poblaciones

europeas, y una situación más frágil por tratarse de poblaciones aisladas geográficamente en la periferia de su rango ecológico, es necesario un esfuerzo coordinado para la conservación de las poblaciones ibéricas. Cabe destacar la población del río Eo, con densidades puntuales de 53 náyades m⁻² y un tramo con un 30% de ejemplares menores de 65 mm, es decir, de individuos menores de 10 años (OUTEIRO ET AL., 2008), así como la del Rabaçal, con densidades de 50 náyades m⁻² y buen reclutamiento (REIS, 2003). Aunque son datos relativamente bajos en comparación con los del norte de Europa (HASTIE ET AL., 2000b), destacan frente a otros ríos de la península donde no se han detectado juveniles y raramente la densidad de adultos es superior a 1 náyade m⁻² (VELASCO ET AL. 2002; REIS, 2003; MORALES ET AL. 2004, 2007; LIFE-NÁYADE, 2004). En otros ríos salmoneros se han encontrado algunos juveniles, como el Narcea (ÁLVAREZ-CLAUDIO ET AL., 2000) o el Masma (OUTEIRO ET AL., 2008), aunque no en número suficiente como para asegurar la viabilidad de la población. En el río Alberche se localizaron algunos ejemplares de menos de 30 mm (VELASCO ET AL., 2006).

Es de la máxima urgencia su inclusión en el nuevo Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría En Peligro, y simultáneamente, la puesta en marcha de un amplio programa de restauración de sus hábitats y de regeneración de las poblaciones de truchas.

Potomida littoralis (Cuvier, 1798)

Sinónimos: Al igual que ocurre con la mayoría de las náyades, *P. littoralis* tiene una enorme variabilidad morfológica, lo que se refleja en los 31 sinónimos que aporta HAAS (1969) o en los 93 de GRAF (2007). En el listado siguiente solamente se han considerado nombres adjudicados a especies ibéricas y francesas.

Unio littoralis Lamarck, 1801. *Syst. Anim. sans Vert.*, 114.

Unio brevisialis Lamarck, 1819. *Hist. Nat. Anim. sans Vert.*, 6: 73.

Unio subtetraonius Michaud, 1831. *Complément Hist. Nat. Moll. terr. fluvo. France, Draparnaud*, 111, lám. XVI, fig 23.

Unio draparnaldii Deshayes, 1831. *Descr. Coqu. Terr.*, 38, lám. 14, fig. 6.

Unio incurvus Lea, 1831? *Trans. amer. philos. Soc., Philadelphia*, 4: 97, lám. 13, fig. 27.

Unio pianensis Farines in Boubée, 1833. *Bull. Hist. Nat. France*, 1, *Moll. Zoophyt.*, 27.

Unio cuneatus Jacquemin, 1835. *Guide Ror. Arles*, 124.

- Unio rotundatus* Mauduyt, 1839. *Tableau Indic. Moll. Vienne*, 9, lám. 1, fig. 314.
Unio barraudi Bonhomme, 1840. *Mém. Soc. Aveyron*, 2: 430.
Unio bigerrensis Millet, 1843. *Mag. Zool.*, 3, lám. 64, fig. 2.
Unio littoralis var. *umbonatus* Rossmässler, 1844. *Iconog. Land Süsw. Moll.*, 4: 36, lám. 69, fig. 849.
Unio astierianus Dupuy, 1850. *Hist. Moll. France*, 636, lám. 23, fig. 9.
Unio moulinianus Dupuy, 1850. *Hist. Moll. France*, 640, lám. 24, fig. 10.
Unio rhomboideus Moquin-Tandon, 1855. *Hist. Moll. terr. fluv. France*, 2: 508, lám. 47, figs. 4 a 9.
Unio subreniformis Bourguignat, 1863. *Moll. nouv. lit. peu connus*, 138, lám. 34, figs. 4 a 6.
Unio hippopotami Bourguignat, 1869. *Cat. Moll. terr. fluv. Paris quaternaire*, 21, lám. 3, figs. 52 a 54.
Unio bigorriensis Locard, 1882. *Prodr. Malac. franç.*, 1: 284.
Unio rathymus Bourguignat in Locard, 1882. *Prodr. Malac. franç.*, 1: 284.
Unio hispalensis Kobelt, 1887. *Iconog. Land Süsw. Moll.*, (2) 3: 53, lám. 88, fig. 492.
Unio calderoni Kobelt, 1887. *Iconog. Land Süsw. Moll.*, (2) 3: 54, lám. 88, fig. 494.
Unio gandiensis Drouet, 1888. *J. de Conch. Paris*, 28: 103.
Unio pacomei Bourguignat in Locard, 1889. *Contrib. faune malac. franç.*, 13: 20.
Unio calderoni var. *salvadori* Kobelt, 1892. *Nachr. Bl. dtsh. malak. Ges., Frankfurt a. M.*, 24: 201.
Unio circulus Bourguignat in Locard, 1893. *Coq. Eaux douces saum. France*, 153.
Unio sphaericus Bourguignat in Locard, 1893. *Coq. Eaux douces saum. France*, 153.
Unio circinatus Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 33, fig. 6.
Unio rhysoipigis Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 37, fig. 7.
Unio mauduyti Germain, 1897. *Bull. Soc. Sci. nat. Rouen*, 70. *Nomen novum* por *Unio rotundatus* Mauduyt, 1839, no *Unio rotundatus* Lamarck, 1819.
Unio littoralis taginus Kobelt, 1903. *Iconog. Land Süsw. Moll.*, (2) 10: 28, lám. 279, fig. 1795.
Unio kinkelini Haas, 1908. *Nachr. Bl. dtsh. malak. Ges., Frankfurt a. M.*, 40: 177.
Unio batavus catalonicus Haas in Bofill y Haas, 1920. *Treb. Mus. Cienc. nat. Barcelona*, 3 (3): 291, 363, lám. 3, figs. 19 a 22.

Descripción original: *Unio littoralis* Cuvier, 1798. *Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux*, p. 425.

Ilustrado en: Bruguière, 1797. *Tableau encyclopédique et méthodique des trois regnes de la nature*, Paris, lám. 248, fig. 2; Araujo, 2008. *Graellsia*, 64 (1): fig. 1. Ambas figuras ilustran probablemente el ejemplar tipo.

Comentario taxonómico: De los 7 taxa que HAAS (1969) considera dentro del grupo *Potomida littoralis*, solamente dos se distribuyen por la península Ibérica, *P. l. littoralis* (Cuvier) [no Lamarck, como dice HAAS (1969)] y *P. l. umbonata* (Rossmässler), pero los dos pertenecen a la misma especie *P. littoralis* (REIS ET AL. en rev.), a su vez la misma que se distribuye por Francia (datos sin publicar). Las cinco especies de *Potomida* que cita ALTABA (1991) en los ríos del mediterráneo "catalán" corresponden a *P. littoralis*.

Esta especie ha sido adscrita a los géneros *Potomida*, Swainson (1840), *Psilunio*, Stefanescu (1896) y *Rhombunio*, Germain, 1991. También ha sido citada con autor equivocado como *Unio littoralis* (Lamarck, 1801) y como *Unio rhomboideus* (Schröter, 1779). Recientemente se ha intentado aclarar toda esta confusión nomenclatorial (ARAUJO, 2008).

Distribución: Paleártica circunmediterránea. Suroeste de Europa: Francia, España, Portugal y Grecia (HAAS, 1969; ARAUJO, 2008). También en el norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez) y suroeste de Asia (Armenia, Turquía, Siria, Israel y Palestina), aunque probablemente se trate de especies diferentes de aspecto muy similar a *P. littoralis* (datos sin publicar). Fósil en el Pleistoceno de las Islas Británicas, Alemania, Balcanes y sur de Rusia (ELLIS, 1978).

En la península Ibérica (Fig. 11) tiene un área de distribución muy amplia, ocupando la mayoría de las vertientes atlánticas y mediterráneas.

Morfología externa (Fig. 12): Aunque de aspecto muy variable dependiendo del hábitat, quizá sea la especie de náyade ibérica más fácil de identificar. Concha sólida, alta y gruesa, de contorno variable: oval, elíptica, romboide o

Figura 11. Distribución de *Potomida littoralis*.
Figura 11. Distribuição de *Potomida littoralis*.
Figure 11. Distribution map of *Potomida littoralis*.

ligeramente cuadrangular. Color oscuro, de castaño a negro, a veces verdoso y en ocasiones con líneas amarillentas radiales que parten del umbo. Los juveniles de 1-2 cm tienen un color pardo claro y la escultura del umbo se caracteriza por abundantes pliegues ondulados bien marcados (Fig. 13A). En los adultos el periostraco suele estar desgastado, dejando visible zonas calcáreas blancas. Charnela corta y fuerte, con dientes cardinales piramidales cónico obtusos, fuertes y aserrados: valva izquierda con 2 dientes laterales y 2 cardinales y valva derecha con 1 diente lateral y 1 cardinal. Inserción del músculo aductor anterior muy marcada. Normalmente alcanzan tamaños de 6-8 cm, habiéndose señalado como dimensiones máximas: 9,2 cm de longitud, 6,4 cm de altura y 3,1 cm de anchura (HAAS, 1941).

Como en todas las especies de la familia Unionidae, presentan una abertura supra-anal dorsal a los sifones inhalante y exhalante. En la abertura inha-

lante (Fig. 5C) se observan papilas cónicas de diferentes tamaños (más pequeñas en el margen exterior) y en la abertura exhalante, como en otros uniónididos, el borde parece ligeramente aserrado por la presencia de papilas incipientes que no llegan a asomar.

Los septos de los filamentos branquiales están perforados y no son continuos como en otros uniónididos, aunque en otras especies se ha observado que esta característica puede variar con la época de reproducción, de forma que durante la incubación, los septos aparecen abiertos (NAGEL ET AL., 1998).

Ciclo vital: Como la mayoría de los Unionoidea es una especie dioica. Alcanzan la madurez sexual a los 4-5 años de edad, cuando miden aproximadamente 4 cm (NAGEL, 2004). A diferencia de otras especies de la familia, las 4 branquias (y no solamente las 2 exteriores) actúan como marsupio para la incubación (HAAS, 1917b). En el Ebro se han visto hembras grávidas en julio y agosto

Figura 12. *Potomida littoralis*. A: río Vasco (Beja/Faro); B: río Valdezogues (Ciudad Real); C, D: río Ebro.

Figura 12. *Potomida littoralis*. A: rio Vascão (Beja/Faro); B: rio Valdezogues (Ciudad Real); C, D: rio Ebro.

Figure 12. *Potomida littoralis*. A: Vasco river (Beja/Faro); B: Valdezogues river (Ciudad Real); C, D: Ebro river.

y juveniles recién nacidos a principios de septiembre (HAAS, 1917b), así como gloquidios entre los meses de marzo a octubre (ARAUJO ET AL., 2000). Probablemente su época de reproducción no está sincronizada, de forma que no todos los adultos de una población se reproducen a la vez (NAGEL, 2004). Los gloquidios (Figs. 6C, D) miden 0,21 mm, tienen forma de cuchara y están dotados de minúsculas espinas cuticulares en el borde de las valvas, pero sin el fuerte gancho ventral típico de otros uniónidos (GIUSTI, 1973 ; NAGEL, 1999).

En la península Ibérica los peces hospedadores de sus gloquidios parecen ser los barbos (género *Barbus*), aunque también podrían actuar como tales las bogas (género *Chondrostoma*) (HAAS, 1917b; ARAUJO ET AL., 2000).

Hábitat: Se trata de una especie típicamente fluvial, propia de los sectores medios y bajos de las cuencas. Aunque prefiere los ríos de mayor tamaño y caudal, vive también en afluentes menores con cierta corriente, en acequias y canales de riego que mantienen los fondos naturales, e incluso en grandes lagos (ej. Ruidera, Bañolas). En los canales del Ebro es la especie de náyade más común. Muchas veces se encuentra enterrada en zonas de sustratos gruesos, entre piedras y rocas, aunque también aparece en lugares tranquilos entre arena y fango (Figs. 7E, F). Puede vivir en la zona central del lecho del río, incluso hasta 6-10 m de profundidad (HAAS, 1917b; REIS, 2006), pero es más común entre las raíces de los árboles de las riberas y en los taludes. También entre piedras en zonas de rápidos y aguas someras. Habita en

aguas de distinta naturaleza (silíceas, calizas) y, aunque necesita aguas limpias, no aparece en aguas oligotróficas de montaña.

Al igual que ocurre con sus distribuciones, existe una clara coincidencia entre los hábitats fluviales de esta especie y los de los peces bentónicos del género *Barbus*.

Conservación: Catalogada como Vulnerable en el Libro Rojo de los Invertebrados de España (VERDÚ Y GALANTE, 2006), De Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha y Vulnerable en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas y en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (BAREA-AZCÓN, BALLESTEROS-DUPERÓN Y MORENO, 2008).

Cada vez es menos frecuente encontrar grandes colonias, apareciendo poblaciones con muy pocos individuos y sin juveniles. Es una especie en franca regresión que ha desaparecido de muchas localidades en Galicia (ROLÁN, 1998), Comunidad Valenciana (MARTÍNEZ-ORTÍ Y ROBLES, 2003), Portugal (REIS, 2006), Madrid (SOLER, MORENO, ARAUJO Y RAMOS, 2006), Castilla y León (VELASCO Y ROMERO, 2006) y Andalucía (BAREA ET AL., 2008).

Dado que la tasa actual de desaparición de las náyades es catastrófica, y que cada vez son mayores las afecciones sobre los ríos donde habita (tanto naturales -sequías, riadas- como artificiales -detracciones de agua, embalses, eutrofización-), se recomienda su inclusión en el nuevo Catálogo Español de Especies Amenazadas en la Categoría de Vulnerable.

Unio mancus Lamarck, 1819

Sinónimos: Se han listado como sinónimos de *U. mancus* todos los que HAAS (1969) considera sinónimos de *U. elongatulus mancus* Lamarck (ver más abajo) y *U. elongatulus moquinianus* Dupuy, pero no los de *U. e. requienii* Michaud. El listado de sinónimos de *U. mancus* no será definitivo hasta que se conozca la identidad exacta de las diferentes poblaciones europeas de las subespecies de *U. elongatulus*.

Unio moquinianus Dupuy, 1843. *Essai Moll. terr. fluv.*, 80, figs. 1-2.

Unio arduisianus Reyniès, 1843. *Lettre à Moquin-Tandon*, 5, lám. 1, figs. 7-8.

Unio aleroni Companyo y Massot, 1845. *Bull. Soc. Agricult. Sci. Lettr. Pyrén.-Orient., Perpignan*: 6, 234-235, fig. 2. (Sinonimizado por Bourguignat, 1866).

- Unio valentinus* Rossmässler, 1854. *Iconogr. Land-Sussw. Moll.*, 37, lám. 69, fig. 852.
Unio graellsianus Bourguignat, 1865. *Moll. nouv. litig. peu connus*, 147, lám. 23, figs. 4-7.
Unio courquinianus Bourguignat, 1865. *Moll. nouv. litig. peu connus*, 149, lám. 26.
Unio condatinus Letourneux in Locard, 1882. *Prodr. Malacol. franç.*, 1, 356.
Unio gobionum Bourguignat in Locard, 1882. *Prodr. Malacol. franç.*, 1, 364.
Unio mucidulus Bourguignat in Locard, 1882. *Prodr. Malacol. franç.*, 1, 366.
Unio mongazonae Servain, 1887. *Bull. Soc. malac. France, Paris*, 4, 253.
Unio asticus Servain, 1887. *Bull. Soc. malac. France, Paris*, 4, 259.
Unio eutrapelus Servain, 1887. *Bull. Soc. malac. France, Paris*, 4, 260.
Unio antimioquinianus Locard, 1889. *Rév. Esp. franç. Margaritana et Unio*, 121.
Unio oberthurianus Bourguignat in Locard, 1889. *Rév. Esp. franç. Margaritana et Unio*, 142.
Unio arcuatulus Bourguignat in Locard, 1889. *Rév. Esp. franç. Margaritana et Unio*, 138.
Unio amblyus Castro in Locard, 1889. *Rév. Esp. franç. Margaritana et Unio*, 119.
Unio almenarensis Drouet, 1893. *Mém. Acad. Sci. Arts Bell. Lettr.*, Dijon (4): 4, 62, lám. 1, fig. 2.
Unio consentaneus var. *moquini* Germain, 1931. *Faune de France*: 22, 73, fig. 829.

Descripción original: *Unio mancus* Lamarck, 1819. *Histoire Naturelle des Animaux sans vertèbres*, 6 Parte 1: 80.

Localidad tipo: Río Drée en Borgoña, Francia.

Ilustrado en: Dupuy, 1843. *Essai sur les Mollusques terrestres et fluviatiles du département du Gers*, 80, figs. 1-2; Companyó y Massot, 1845. [*Bulletin de la*] *Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, Perpignan*: 6, 234-235, fig. 2; Rossmässler, 1854. *Iconographie der Land und Süßwasser Mollusken, etc.*, 37, lám. 69, fig. 852.

Comentario taxonómico: De las 17 subespecies de la especie mediterránea *Unio elongatulus* C. Pfeiffer, 1825 consideradas por HAAS (1940, 1969), solamente dos se han citado en la península Ibérica: *U. elongatulus penchinatianus* Bourguignat, 1865, que viviría en los ríos del noreste mediterráneo hasta el Ebro, y *U. elongatulus valentinus* Rossmässler, 1854, en los ríos al sur del Ebro. Una tercera subespecie, *U. elongatulus mancus* Lamarck, 1819, cuya localidad tipo es el río Drée, sólo se distribuiría por Francia (HAAS, 1969). Recientes estudios (ARAUJO ET AL., 2005; Toledo et al., datos no publicados) han demostrado que las poblaciones del Ebro y otros ríos mediterráneos ibéricos más al norte, salvo alguna excepción (ver comentario taxonómico de *U. ravoisieri*), y las de *U. e. valentinus*, pertenecen a la misma especie, que a su vez es la misma que vive en el río Drée. Es por eso que la especie ibérica debe llamarse *U. mancus* Lamarck, 1819.

Es interesante comentar aquí que una cuarta subespecie, *U. elongatulus aleroni* Companyó y Massot, según HAAS (1969) exclusiva del sur Francia, es también un sinónimo de *U. mancus*, lo que se ha comprobado (Toledo et al.,

datos no publicados) analizando dos genes mitocondriales de ejemplares del río Basse (Sur de Francia), localidad tipo de *U. aleroni*. La historia de la descripción de *U. aleroni* es muy curiosa, ya que sus autores renegaron de la especie una vez leídos los comentarios de BOURGUIGNAT (1866) sobre las deficiencias que este autor achacó a su descripción (ver AZPEITIA, 1933 págs. 263-264). Bourguignat fue así el primero en advertir que la especie de Companyó y Massot era la misma que el *U. mancus* del levante ibérico (el cual cita como *U. requieni*), mientras que prácticamente al mismo tiempo describía la especie *U. penchinatianus* del lago de Bañolas (BOURGUIGNAT, 1865), especie que en Cataluña ha sido confundida con *U. aleroni*, y que a su vez es un sinónimo del taxón norteafricano *U. ravoisieri* Deshayes, 1847 (ver comentario taxonómico de esta especie).

ALTABA (1991) cita la presencia de cuatro táxones diferentes de *U. elongatulus* en los ríos del levante "catalán", incluyendo *U. e. aleroni*. Salvo en el caso del lago de Bañolas y del río Ser, en los que se trata de *U. ravoisieri*, todas estas citas pertenecen probablemente a *U. mancus*.

Distribución: En la península Ibérica (Fig. 14) vive en los ríos de las cuencas mediterráneas con un límite meridional situado en la cuenca del Júcar. Hasta que no se haga un estudio detallado de todas las subespecies de *U. elongatulus* consideradas por HAAS (1969), se desconoce su distribución europea.

Es la única especie de *Unio* de la cuenca del Ebro, donde vive con *Potomida littoralis*, *Anodonta anatina* y *Margaritifera auricularia*, y la más común en los ríos del mediterráneo ibérico. También se ha encontrado junto con *U. ravoisieri* en el lago de Bañolas.

Morfología externa (Fig. 15): junto con *U. delphinus* es la especie ibérica de *Unio* más variable, ya que también presenta caracteres externos diferentes según el hábitat. Solamente por la concha es muy difícil de distinguir de *Unio elongatulus*, e incluso puede ser confundida con la especie atlántica ibérica *U. delphinus*. Por su distribución, solamente puede confundirse con ejemplares simpátricos de *U. ravoisieri*, pues los individuos de esta especie que viven en ríos pueden ser muy similares a los de *U. mancus*.

Forma muy variable, con ejemplares de concha pequeña, muy fina y delicada, hasta otros con concha muy robusta. Presenta el aspecto típico de mejillón o almeja de río con una concha generalmente abombada y alargada de coloración pardo-negruzca o pardo-amarillenta con zonas más verdosas. Concha inequilateral con la parte anterior redondeada y la posterior alargada y truncada, acabando en un corto pico. Umbo prominente, redondeado y prosogirado que en ocasiones puede presentar escultura umbonal, simple u ondulada, consistente en 2 filas de tubérculos, una medial y otra posterior. El interior de las valvas es blanco nacarado bri-

llante y presenta una línea paleal muy marcada entre las cicatrices de los músculos aductores anterior y posterior. El ligamento que articula las dos valvas es externo y discurre por el borde dorsal. Valva izquierda con dos dientes posteriores de aspecto laminar y muy alargados y dos dientes cardinales crenulados, muy pronunciados en los ejemplares más alargados, que en ocasiones pueden aparecer fusionados en una única estructura laminar. La valva derecha presenta un diente lateral posterior muy alargado y un único diente cardinal que puede resultar muy variable incluso entre los ejemplares de una misma población, donde se pueden observar desde estructuras robustas y crenuladas a formas más delicadas y de aspecto laminar. El tamaño siempre es menor de 10 cm y raramente supera los 9 cm.

Sifón inhalante con papilas cónicas típicas, a veces ramificadas (Figs. 5D, 16B).

Ciclo vital: En la cuenca del Ebro HAAS (1917) encontró ejemplares grávidos entre los meses de julio y agosto, mientras que ARAUJO ET AL. (2000) observaron la liberación de gloquidios entre los meses de marzo y octubre. En experimentos realizados en acuarios la emisión de gloquidios se produjo desde final de abril hasta agosto. La cámara de las branquias externas es la única que actúa como marsupio para la incubación de los gloquidios. Éstos son blanquecinos y triangulares y presentan un fuerte gancho en el centro del borde ventral, que aparece armado con numerosas espículas (Figs. 6E, F). El tamaño medio (medidos al microscopio electrónico) es de 216,8 μm de longitud (ds=7,58; n=15), 193,3 μm de altura (ds=13,31; n=13) y 162 μm de anchura (ds=1,99; n=2) (ARAUJO ET AL., 2005).

(Página derecha) Figura 13. Esculturas umbonales. A: *Potomida littoralis*; B: *U. delphinus*; C: *U. gibbus*; D: *U. tumidiformis*; E: *U. ravoisieri*; F: *Anodonta anatina*.

(Pagina direita) Figura 13. Escultura do umbo. A: *Potomida littoralis*; B: *U. delphinus*; C: *U. gibbus*; D: *U. tumidiformis*; E: *U. ravoisieri*; F: *Anodonta anatina*.

(Right page) Figure 13. Umbonal sculptures. A: *Potomida littoralis*; B: *U. delphinus*; C: *U. gibbus*; D: *U. tumidiformis*; E: *U. ravoisieri*; F: *Anodonta anatina*.

Figura 14. Distribución de *Unio mancus*.

Figura 14. Distribuição de *Unio mancus*.

Figure 14. Distribution map of *Unio mancus*.

Experimentos realizados en laboratorio (ARAUJO ET AL., 2005) han permitido identificar hasta siete especies diferentes de peces en los que los gloquidios de *U. mancus* completan su metamorfosis y que podrían por lo tanto actuar como hospedadores de esta especie: *Barbus graellsii* Steindachner, *Barbus haasi* Mertens, *Squalius pyrenaicus* (Günther), *Squalius cephalus* (L.), *Chondrostoma miegii* Steindachner, *Phoxinus phoxinus* L. y *Salaria fluviatilis* (Asso). Se han obtenido ejemplares juveniles en 141 grados/día. Las pruebas realizadas con *Cyprinus carpio* L., *Gobio gobio* (L.) y *Acipenser baerii* Brandt dieron buenos resultados en la infestación, pero los gloquidios se desprendieron antes de completar su metamorfosis. En condiciones naturales, tan sólo se han obtenido resultados positivos de infestación con *Barbus graellsii* entre un total de siete especies pescadas (ARAUJO ET AL., 2005). Los gloquidios se fijan a las branquias (90%) y aletas (10%).

Hábitat (Fig. 16A): Se trata de una especie típicamente fluvial que, a excepción de las zonas de alta montaña, es capaz de ocupar todo tipo de tramos de ríos, tanto de primer orden como de afluentes menores, así como canales de riego que mantengan sus fondos naturales. Aunque no es muy común, puede aparecer también en grandes embalses (MADEIRA, ARAUJO Y AYALA, 2007), así como en lagos (ej. Albufera de Valencia, Bañolas). Vive generalmente semienterrado en fondos de gravas bien asentadas de los brazos secundarios del río, en el centro del cauce en zonas con poca corriente y en los taludes bien conservados a la sombra de la vegetación de ribera e incluso entre las raíces de los árboles. Todos ellos hábitats fluviales donde los peces hospedadores de sus gloquidios pasan gran parte de su vida. Sin embargo, también se han localizado ejemplares en zonas de sustrato grueso encajados entre piedras y rocas, en fondos de fango y materia orgánica y en

Figura 15. *Unio mancus*. A: río Brugent (Gerona); B: Canal Imperial de Aragón (Zaragoza); C: río Ebro en Sástago (Zaragoza); D: acequia El Barranquet (Valencia); E: río Irati (Navarra).

Figura 15. *Unio mancus*. A: río Brugent (Gerona); B: Canal Imperial de Aragón (Zaragoza); C: río Ebro em Sástago (Zaragoza); D: vala El Barranquet (Valencia); E: río Irati (Navarra).

Figure 15. *Unio mancus*. A: Brugent river (Gerona); B: Canal Imperial de Aragón (Zaragoza); C: Ebro river at Sástago (Zaragoza); D: El Barranquet ditch (Valencia); E: Irati river (Navarra).

playas de arena. Teniendo en cuenta la distribución histórica de esta especie y las características del agua donde se han recogido ejemplares vivos, parece que *U. manicus* es una especie propia de aguas duras, con concentraciones de calcio superiores a 100 mg/l. Aunque, como la mayoría de las náyades, requiere aguas limpias, puede vivir en acequias de riego.

Conservación: Con el nombre de *U. elongatulus* está amparada por las siguientes figuras de protección: Directiva Hábitats (Anexo V): Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. Convenio de Berna (Anexo III): Especies protegidas que pueden ser objeto de explotación controlada, pero para las que está prohibido utilizar los métodos de caza/captura /pesca que se mencionan en el anexo IV. Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Anexo I): En peligro de extinción. Catalogada en el Texto refundido de la Ley de Protección de los Animales de la Generalitat de Catalunya en la categoría de Especies protegidas de la fauna salvaje autóctona b. Invertebrados (Decreto legislativo 2/2008). Dado que el nombre *U. manicus* se asigna en la península Ibérica a las poblaciones anteriormente conocidas como *U. elongatulus*, toda la normativa que se aplica a esta especie debe ahora asignarse a *U. manicus*.

Como *U. manicus* está incluida en el Libro Rojo de los Invertebrados de España en la categoría Casi amenazado (VERDÚ Y GALANTE, 2006).

Se trata de una especie en franca regresión, especialmente en el tramo medio del río Ebro, donde sus poblaciones

están disminuyendo de forma alarmante, siendo la segunda náyade menos abundante después de *M. auricularia* (ARAUJO, MADEIRA Y AYALA, 2007). Esta desaparición se debe a las afecciones antrópicas en el medio. También está desapareciendo del resto de los ríos mediterráneos ibéricos así como de la Albufera de Valencia. Las poblaciones de los principales canales que toman agua del Ebro (Imperial de Aragón y de Tauste) parecen ser las más abundantes y estructuradas, con presencia regular de ejemplares juveniles (GÓMEZ Y ARAUJO, 2008). La principal amenaza que actualmente se cierne sobre estas poblaciones son los cortes de agua que se suceden regularmente a lo largo del año. En primer lugar, porque en ocasiones se vacían demasiado los canales, siendo frecuentes la aparición de zonas en seco tanto en el centro del cauce como en los taludes; de este modo, los ejemplares que se encuentran en esas zonas quedan expuestos al aire libre en épocas en las que además son frecuentes las heladas, con lo que se pueden producir episodios de mortalidad. Y por otro lado, estos cortes de agua provocan la desaparición de los peces, que se van al río por los batideros, reduciéndose así las posibilidades de contacto entre náyades y peces. Además, a estas alteraciones del hábitat hay que sumar la presencia en los canales de grandes densidades de especies de moluscos exóticos invasores (mejillón cebra -*Dreissena polymorpha*- y almeja asiática -*Corbicula fluminea*) que pueden agravar más la situación de esta especie. Por todo ello, se recomienda su inclusión en el nuevo Catálogo Español de Especies Amenazadas en la Categoría de Vulnerable.

(Página derecha) Figura 16. Náyades vivas. A, B: *Unio manicus*; C, D: *U. delphinus*; E, F: *Anodonta anatina*.

(Página derecha) Figura 16. Náíades vivas. A, B: *Unio manicus*; C, D: *U. delphinus*; E, F: *Anodonta anatina*.

(Right page) Figure 16. Living naiads. A, B: *Unio manicus*; C, D: *U. delphinus*; E, F: *Anodonta anatina*.

Figura 17. Distribución de *Unio gibbus*.
Figura 17. Distribuição de *Unio gibbus*.
Figure 17. Distribution map of *Unio gibbus*.

Unio gibbus Spengler, 1793

Sinónimos:

Unio turdetanus Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 66-67; lam. I, fig. 4.

Unio tifteticus Pallary, 1923. *Bull. Soc. sc. Natur. Maroc*, 78. Figurado en Pallary, 1927. *J. de Conchyl.*: 71, lám. 7, figs. 1-2.

Unio (Limniun) foucauldiana Pallary, 1936. *J. de Conchyl.*: 63-64, lám. 4, fig. 2.

Unio (Limniun) seurati Pallary, 1936. *J. de Conchyl.*: 64-65, lám. 4, fig. 1.

Descripción original: *Unio gibbus* Spengler, 1793. *Skrifter af Naturhistorie Selskabet, Kjobenhavn*, 3 (1): 64.

Localidad tipo: Tranquebar, India. Sin duda un error (ver más abajo). Holotipo en el Zoological Museum of the University of Copenhagen. N^o: ZMUC BIV-434.

Ilustrado en: Haas, 1913: *Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening I Kjobenhavn*, 65: 60, fig. 6; Knudsen *et al.*, 2003: *Steenstrupia*, 27 (2): 274, fig. 12. Ambas referencias ilustran el holotipo.

Comentario taxonómico: Curiosamente, SPENGLER (1793), que es quien describe la especie *U. gibbus*, indica que el ejemplar tipo procede de Tranquebar (India), pero ya HAAS (1913) advierte el error e indica que su procedencia es España y que se trata de la misma especie que el *U. turdetanus* de DROUET (1893). Años más tarde, el mismo HAAS

(1969) considera tanto *U. gibbus* como *U. turdetanus* entre las sinonimias de *U. pictorum delphinus*, uno de los 13 taxa en los que este autor dividió *U. pictorum*, pero recientemente se ha demostrado que se trata de una especie distinta (ARAUJO ET AL., 2009a).

En cuanto a las otras sinonimias de *U. gibbus*, *Unio tifteticus* fue sorprenden-

Figura 18. A-C: *Unio gibbus*, río Barbate (Cádiz). B: ejemplar juvenil.

Figura 18. A-C: *Unio gibbus*, río Barbate (Cádiz). B: juvenil.

Figure 18. A-C: *Unio gibbus*, Barbate river (Cádiz). B: juvenile specimen.

temente sinonimizado por HAAS (1969), y posteriormente por DAGET (1998), con *Potomida littoralis fellmani* (Deshayes), la "raza" norteafricana de *P. littoralis*. Y en cuanto a *Unio (Limniun) foucauldiana* y *Unio (Limniun) seurati*, han sido considerados por DAGET (1998) sinónimos del taxon norteafricano *U. elongatulus durieui* Deshayes, uno de los 17 taxa en los que HAAS (1969) separó la especie mediterránea *U. elongatulus* C. Pfeiffer; no obstante, HAAS (1969) no consideró en su libro ninguno de estos dos taxa.

Distribución: Ríos atlánticos del sur de la península Ibérica y Marruecos (ARAUJO ET AL., 2009a), también en los ríos del Mediterráneo marroquí, Argelia y Túnez. En la península (Fig. 17) sólo se han localizado ejemplares vivos en el río Barbate (Cádiz).

DROUET (1893) cita *U. turdetanus* en el arroyo salado cerca de Morón en Sevilla, donde no ha podido encontrarse por haberse modificado totalmente el hábitat. PALLARY (1923, 1927, 1936) cita *Unio tiflecticus* en el río Tiflet (cuenca del Sebou) Marruecos, *Unio (Limniun) foucauldiana* en el río Sous, al sur de Agadir (Marruecos) y *Unio (Limniun) seurati* en Chèlif (Argelia). Se han encontrado ejemplares de esta especie procedentes de Argelia en la colección del Museo Nacional de Historia Natural de Paris (Francia) y se ha tenido conocimiento de la presencia actual de la especie en ríos de Túnez (com. pers. Noureddine Khalloufi).

Morfología externa (Fig. 18): Concha ligeramente inflada, de silueta oval a redondeada y generalmente elevada en su parte dorsal posterior. La silueta recuerda a la de *Potomida littoralis*, sobre todo los ejemplares juveniles. Parte anterior redondeada en forma de arco de círculo y parte posterior también redondeada pero elevada en la región

dorsal formando una quilla en la zona del ligamento. Concha delgada y ligera, con el periostraco en ocasiones desflechado en las zonas posterior y ventral de las valvas. Color verdusco (especialmente en los ejemplares marroquíes) o pardo, a menudo con bandas radiales más claras. Umbos redondeados y prominentes, nunca erosionados, y de color más claro que el resto de la concha. Se puede observar el gloquidio en el ápice del umbo a modo de protoconcha. Escultura umbonal (Fig. 13C) consistente en 2 ó 3 filas de fuertes tubérculos paralelos a las líneas de crecimiento de la concha, más patente en los ejemplares ibéricos. En los ejemplares juveniles los tubérculos posteriores se extienden en una línea diagonal que no se observa en los adultos. Valva izquierda con dos dientes pseudocardinales laminares, a menudo crenulados, que pueden estar juntos o separados, el posterior apuntado y más elevado, y dos dientes laminares laterales posteriores de longitud variable, el inferior siempre más elevado. Valva derecha con un diente pseudocardinal normalmente apuntado y plano y uno lateral posterior muy alto. Longitud máxima 85,6 mm.

Papilas del sifón inhalante (Fig. 5F) de forma cónica y distribuidas en varias filas, a veces ramificadas.

Ciclo de vida: En el río Barbate las hembras están grávidas al final de febrero. Sin embargo, en Marruecos se han visto hembras con gloquidios maduros a principios de junio (ARAUJO ET AL., 2009a). En los ejemplares españoles toda la cámara de las branquias externas actúa como marsupio, pero en algunos ejemplares marroquíes se ha visto que las cámaras de ambas branquias pueden llenarse con gloquidios, algo excepcional en el género *Unio*. Los gloquidios

(Página derecha) Figura 19. Gloquidios. A, B: *U. gibbus*; C, D: *U. delphinus*; E, F: *U. tumidiformis*; G, H: *Anodonta anatina*.

(Página izquierda) Figura 19. Gloquidios. A, B: *U. gibbus*; C, D: *U. delphinus*; E, F: *U. tumidiformis*; G, H: *Anodonta anatina*.

(Right page) Figure 19. Glochidia. A, B: *U. gibbus*; C, D: *U. delphinus*; E, F: *U. tumidiformis*; G, H: *Anodonta anatina*.

Figura 20. Distribución de *Unio delphinus*.
Figura 20. Distribuição de *Unio delphinus*.
Figure 20. Distribution map of *Unio delphinus*.

(Figs. 19A, B) en la población marroquí estudiada son triangulares, algo redondeados, con forma intermedia entre los propios de *Unio* y *Potomida*. Borde del gloquidio cubierto de pequeños abultamientos cuyo tamaño va aumentando hacia la parte ventral de la concha, aunque parece que sin llegar a formar las espículas y ganchos típicos del género. No obstante, en ejemplares de Túnez se ha visto que los gloquidios sí presentan gancho ventral (Khalloufi com. pers.) Dimensiones medias de los gloquidios (medidos al microscopio electrónico): longitud: 209.17 μm (ds = 2.83; n = 19), altura: 211 μm (ds = 3.93; n = 21), anchura: 67.67 μm (ds = 5.99; n = 3).

Se desconocen las especies de peces que pueden servir de hospedadores para sus gloquidios.

Hábitat: En fondos de arena y grava. Bajo la sombra de árboles en riberas y taludes. También entre piedras en zonas de rápidos. En España convive con *Potomida littoralis*, *Unio delphinus* y *Anodonta*

anatina, mientras que en Marruecos se ha encontrado junto con *Unio delphinus* y *Potomida* sp.

Conservación: Dado que solamente se conoce de una localidad, *U. gibbus* es ahora mismo la especie de náyade más amenazada no sólo de la península Ibérica sino también de Europa. Además, dicha población ha sufrido muy recientemente gravísimos episodios de sequía que han podido mermar sus efectivos. Existen evidencias de que antes del drenado y desecación de la antigua laguna de la Janda (Cádiz), el hábitat de *U. gibbus* se extendía por una extensión mayor que la actual.

Pese a que su reconocimiento como especie válida es muy reciente, ya está catalogada (con el nombre de *Unio* sp.) en la categoría de En Peligro en el Libro Rojo de los invertebrados de Andalucía (BAREA ET AL., 2008). Se recomienda su inclusión urgente en el nuevo Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría En Peligro.

Unio delphinus Spengler, 1793

Sinónimos:

- Unio hispanus* Moquin-Tandon in Rossmässler, 1844. *Iconogr. Land Sussw. Moll.*, 2: 26, lám. 56, fig. 747.
- Unio dactylus* Morelet, 1845. *Moll. terr. fluv. Portugal*, 110, lám. 14, fig. 2.
- Unio mucidus* Morelet, 1845. *Descr. Moll. Portugal*, 111, lám. 14, fig. 3.
- Unio lusitanus* Drouet, 1879. *J. de Conch., Paris*, 327.
- Unio hyperephanus* Castro, 1885. *Bull. Soc. malac. France, Paris*, 2: 289.
- Unio nevesi* Castro, 1885. *Bull. Soc. malac. France, Paris*, 2: 291.
- Unio simoesi* Castro, 1885. *Bull. Soc. malac. France, Paris*, 2: 292.
- Unio schousboei* Bourguignat in Locard, 1889. *Conchyliol. portug.*, 250.
- Unio subhispanus* Castro in Locard, 1889. *Conchyliol. portug.*, 244.
- Unio cameratus* Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 45, lám. 2, fig. 8.
- Unio limosellus* Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 46, lám. 2, fig. 4.
- Unio decurtatus* Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 47, lám. 1, fig. 9.
- Unio gravatus* Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 49, lám. 2, fig. 6.
- Unio chorellus* Castro in Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 227.
- Unio barbozanus* Castro in Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 233.
- Unio ocreanus* Castro in Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 236.
- Unio chasmirhynchus* Castro in Locard 1899. *Conchyliol. portug.*, 246.
- Unio mundanus* Castro in Locard 1899. *Conchyliol. portug.*, 247.
- Unio euchasmus* Castro in Locard 1899. *Conchyliol. portug.*, 249.
- Unio tameganus* Castro in Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 221.
- Unio oncomensis* Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 225.
- Unio hypoxanthus* Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 226.
- Unio chorellinus* Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 228.
- Unio submucidus* Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 230.
- Unio castroi* Bourguignat in Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 234.
- Unio silvai* Bourguignat in Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 235.
- Unio paulinoi* Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 242.
- Unio taganus* Servain in Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 252.
- Unio abrantesianus* Castro in Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 253.
- Unio scalabisianus* Castro in Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 254.
- Unio allenianus* Castro in Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 255.
- Unio cyrtus* Castro in Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 257.
- Unio sousanus* Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 258.
- Unio novus* Castro in Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 258.
- Unio neothaumus* Castro in Locard, 1899. *Conchyliol. portug.*, 259.
- Unio requienii taginus* Kobelt, 1903. *Iconogr. Land Sussw. Moll.*, (2) 11: 28, lám. 279, fig. 1796.

Descripción original: *Unio delphinus* Spengler, 1793. *Skrifter af Naturhistorie Selskabet, Kjobenhavn*, 3 (1): 63.

Localidad tipo: Tranquebar, India. Sin duda un error (ver más abajo). Sintipo en el Zoological Museum of the University of Copenhagen. N°: ZMUC BIV-433.

Ilustrado en: Haas, 1913. *Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening I Kjobenhavn*, 65: 59, fig. 5; Knudsen et al., 2003. *Steenstrupia*, 27 (2): 273-274, fig. 11. Ambas referencias ilustran el sintipo.

Comentario taxonómico: Como en el caso de *U. gibbus*, SPENGLER (1793) indica que el ejemplar tipo de *U. delphinus* procede de Tranquebar (India), pero una vez más HAAS (1913) advierte el error y asegura que su procedencia es España y que se trata de la misma

especie que el *U. hispanus* de Moquin Tandon. Años más tarde, el mismo HAAS (1969) considera tanto *U. delphinus* como *U. hispanus* entre las sinonimias de *U. pictorum delphinus*, uno de los 13 taxa en los que este autor dividió *U. pictorum*, pero recientemente se ha

Figura 21. *Unio delphinus*. A: arroyo Landrinos (Toledo); B: lagunas de Ruidera (Albacete); C: embalse de Gasset (Ciudad Real); D: río Odelouca (Beja); E: río Guadalporcún (Sevilla).

Figura 21. *Unio delphinus*. A: ribeira Landrinos (Toledo); B: lagoas de Ruidera (Albacete); C: albufeira de Gasset (Ciudad Real); D: rio Odelouca (Beja); E: rio Guadalporcún (Sevilla).

Figure 21. *Unio delphinus*. A: Landrinos stream (Toledo); B: Ruidera lagoons (Albacete); C: Gasset impoundment (Ciudad Real); D: Odelouca river (Beja); E: Guadalporcún river (Sevilla).

Figura 22. *Unio delphinus*. A: río Deza (Pontevedra); B: juvenil del embalse de Gasset (Ciudad Real).
Figura 22. *Unio delphinus*. A: río Deza (Pontevedra); B: juvenil da albufeira de Gasset (Ciudad Real).
Figure 22. *Unio delphinus*. A: Deza river (Pontevedra); B: juvenile from the Gasset impoundment (Ciudad Real).

demostrado que *U. delphinus* es una especie diferente del *U. pictorum* europeo (REIS ET AL., en rev.).

De los 13 taxa en que HAAS (1969) divide la especie *U. pictorum*, solamente dos se distribuyen por la península Ibérica, *U. pictorum mucidus* Morelet, 1845 y *U. pictorum delphinus* Spengler, 1793, y ambos corresponden a *U. delphinus*. También es esta especie la que se ha citado en la península Ibérica como *Unio pictorum* (L. 1757) (VIDAL ABARCA Y SUÁREZ, 1985) o más recientemente, como *U. cf. pictorum* (REIS, 2006; REIS ET AL., en rev.).

Distribución: Ríos atlánticos de la península Ibérica y Marruecos. En la península (Fig. 20) es la especie de *Unio* más común y distribuida por estos ríos.

Morfología externa (Figs. 21, 22): es una de las especies de *Unio* más variables, presentando caracteres externos diferentes según el hábitat, lo que explica el gran número de sinónimos que tiene. Solamente por los caracteres de la concha es muy difícil de distinguir de la especie *Unio pictorum* que vive en el resto de Europa, e incluso puede ser confundido con la especie mediterránea española *U. mancus*, así como con otros taxones relacionados (por ej. *U. elongatulus*) (ARAUJO ET AL., 2005). Concha de silueta oval, generalmente alargada, aunque algunas poblaciones pueden presentar ejemplares redondeados o incluso de silueta casi rectangular. Parte anterior corta y redondeada, la posterior más alargada. En las cuencas de aguas moderadamente duras o duras el borde dorsal descende bruscamente hacia la parte posterior, formando un ángulo marcadamente agudo (característica común en las poblaciones al sur del Tajo). En las cuencas de aguas blandas el borde dorsal es alto y la parte posterior redondeada, como en algunos ejemplares de *Unio tumidiformis* (característica común al norte del Tajo) y que correspondería al *Unio mucidus* de Morelet, 1845. Concha sólida, de color amarillo verdoso a marrón muy oscuro. Umbos redondeados, generalmente planos pero a veces prominentes, muy erosionados cuando viven en aguas ácidas. La escultura del umbo (Fig. 13B) consiste en tubérculos paralelos a las líneas de crecimiento de la concha y no

siempre es bien visible. Valva izquierda con dos dientes pseudocardinales crenulados que pueden estar juntos en un solo diente o separados, y dos dientes laterales laminares, el inferior más alto. Valva derecha con un diente pseudocardinal casi siempre crenulado, un engrosamiento supracardinal (situado entre el borde dorsal de la concha y el diente pseudocardinal), exclusivo de esta especie, y un diente lateral posterior laminar. Los pseudocardinales de ambas valvas pueden ser muy robustos. Longitud máxima de la especie 10 cm.

Papilas del sifón inhalante (Figs. 5E, 16D) de forma cónica y distribuidas en varias filas.

Ciclo de vida: Se reproduce en verano. En el sur de la península (Río Barbate, Cádiz) se han visto hembras grávidas (con huevos) en febrero. La presencia de embriones y gloquidios maduros suele ocurrir entre mayo y julio en toda su área de distribución, desde Marruecos hasta el norte de España. En todos los ejemplares estudiados el marsupio se limita a toda la cámara de las branquias externas. Los gloquidios (Figs. 19C, D) son triangulares con un fuerte gancho ventral adornado con espículas. Dimensiones máximas de los gloquidios: (medidos con microscopio electrónico): longitud: 229 μm , altura: 213 μm , anchura: 151,8 μm .

Se desconocen los peces hospedadores de sus gloquidios, aunque teniendo en cuenta su amplia distribución y el rango de hospedadores de especies próximas como *Unio pictorum* y *Unio mancus* (BERRIE Y BOIZE, 1985; ARAUJO ET AL., 2005), debería incluir varias especies comunes en los ríos atlánticos de la península, por ejemplo: *Barbus* spp., *Chondrostoma* spp. (s.l.), *Gasterosteus aculeatus* L. y *Squalius* spp. entre otras.

Hábitat (Fig. 16C): En todo tipo de ríos y arroyos con agua permanente. Más común en riberas y taludes de arena bajo la sombra de los árboles, pero también en fondos de grava y cieno y en orillas soleadas. Puede aparecer en lagos (ej. Ruidera) y rara vez en embalses.

En ríos de aguas temporales suelen quedar poblaciones aisladas en las pozas que mantienen agua durante el

estiaje donde se mantienen refugiadas junto con los peces.

Conservación: Con el nombre de *U. pictorum* o *U. cf. pictorum*, está catalogado como Casi Amenazado en el Libro Rojo de los Invertebrados de España (VERDÚ Y GALANTE, 2006), De Interés Especial en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha y Vulnerable en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas y en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (BAREA ET AL., 2008).

Aunque es la especie de *Unio* más común de los ríos atlánticos de la penín-

sula Ibérica, está en regresión, y sus poblaciones están desapareciendo de muchas localidades (ROLÁN, 1998; REIS, 2006; SOLER ET AL., 2006; VELASCO Y ROMERO, 2006; BAREA ET AL., 2008).

Dado que la tasa actual de desaparición de las náyades es catastrófica, y que cada vez son mayores las afecciones sobre los ríos donde habita *U. delphinus* (tanto naturales -sequías, riadas-, como artificiales -detracciones de agua, embalses, eutrofización-), se recomienda su inclusión en el nuevo Catálogo Español de Especies Amenazadas en la Categoría de Vulnerable.

Unio tumidiformis Castro, 1885

Sinónimos:

Unio batavus sensu Morelet, 1845. *Descript. des Moll. terr. et fluviat. du Portugal*, 109 (non *Unio crassus batavus* Maton and Rackett, 1807).

Unio sadoicus Castro, 1885. *Bull. Soc. Malac. France, Paris*, 2: 284.

Unio macropygus Castro, 1885. *Bull. Soc. Malac. France, Paris*, 2: 286.

Unio eupygus Castro, 1885. *Bull. Soc. Malac. France, Paris*, 2: 287.

Unio baeticus Kobelt, 1887. *Iconogr. Land Sussw. Moll.*, (2) 8: 55, lám. 89, fig. 495.

Unio conimbricus Kobelt, 1893. *Iconogr. Land Sussw. Moll.*, (2) 6: 99, lám. 180, fig. 1133.

Unio callypigus Drouët, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 65, lám. 2, fig. 2.

Descripción original: *Unio tumidiformis* Castro, 1885. *Bulletin de la Société Malacologique de France, Paris*, 2: 283.

Localidad tipo: Río Sado, Portugal. Sintipos en el Museu Zoológico Dr. Augusto Nobre, Porto, Portugal (2 ejemplares, colección Castro, lote N° 47) y en el Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, Francia (21 ejemplares, Colección Locard, lote MNHN 20839).

Ilustrado en: Reis y Araujo (2009).

Comentario taxonómico: Esta especie ha sido identificada como *Unio crassus batavus* Maton and Rackett, 1807 (MORELET, 1845; AZPEITIA, 1933; HAAS, 1940, 1969) o más recientemente como *Unio cf. crassus* (REIS, 2006; REIS ET AL., en rev.), pero se ha demostrado que se trata de una especie exclusiva de la península Ibérica (REIS Y ARAUJO, 2009) distinta del *U. crassus* que vive en el resto de Europa.

Distribución: Ríos atlánticos del suroeste de la península Ibérica (REIS Y ARAUJO, 2009). Actualmente sólo se conocen poblaciones en 3 cuencas hidrográficas (Fig. 23): Guadiana, Mira y Sado. No obstante, existe alguna cita en las cuencas del Tajo, Guadalquivir y

Mondego. Aunque su presencia actual en el Guadalquivir fuera posible, en el Tajo y el Mondego es más improbable.

Morfología externa (Fig. 24): Es la náyade ibérica que presenta la concha de menores dimensiones en estado adulto (longitud máxima: 60 mm). Puede confundirse en algunos casos con *Unio delphinus*, pero un análisis detallado de sus caracteres puede revelar la diferencia entre ambas especies. Concha muy ancha, como indica su nombre *tumidiformis*, de forma oval, generalmente alargada, pero no tanto como en *Unio delphinus*, y con una proporción longitud/anchura raras veces superior a 2,5. Parte anterior muy corta y redondeada, la posterior alargada y alta, termi-

Figura 23. Distribución de *Unio tumidiformis*.

Figura 23. Distribuição de *Unio tumidiformis*.

Figure 23. Distribution map of *Unio tumidiformis*.

nando generalmente en una conexión redondeada entre el borde dorsal y ventral. En algunas poblaciones (por ej. en el río Sado, Portugal y en las lagunas de Ruidera, España) el borde dorsal posterior algo descendente formando un ángulo agudo. Concha de color amarillo verdoso a marrón muy oscuro, generalmente con unas rayas radiales amarillas, verdes o rojizas muy bien marcadas. Umbos redondeados y prominentes. La escultura del umbo (Fig. 13D) consiste en una serie de fuertes pliegues con

forma de “w” paralelos a la longitud de la concha y apenas visibles cuando el umbo se encuentra erosionado. Valva izquierda con dos dientes pseudocardinales crenulados y dos dientes laterales laminares, el inferior más alto. Valva derecha con un diente pseudocardinal casi siempre crenulado y algo curvo, con la concavidad hacia el borde dorsal de la concha, y un diente lateral posterior laminar.

Papilas del sifón inhalante (Fig. 5G) de forma cónica y distribuidas en varias filas.

(Página derecha) Figura 24. *Unio tumidiformis*. A: río San Pedro (Beja); B, C: lagunas de Ruidera (Albacete); D: río Guadalmez (Ciudad Real); E: río Vasco (Beja/Faro); F: río Milagro (Ciudad Real); G: río Guadaira (Sevilla).

(Página direita) Figura 24. *Unio tumidiformis*. A: rio São Pedro (Beja); B, C: lagoas de Ruidera (Albacete); D: rio Guadalmez (Ciudad Real); E: rio Vascão (Beja/Faro); F: rio Milagro (Ciudad Real); G: rio Guadaira (Sevilla).

(Right page) Figure 24. *Unio tumidiformis*. A: San Pedro river (Beja); B, C: Ruidera lagoons (Albacete); D: Guadalmez river (Ciudad Real); E: Vasco river (Beja/Faro); F: Milagro river (Ciudad Real); G: Guadaira river (Sevilla).

Figura 25. Distribución de *Unio ravoisieri*.
Figura 25. Distribuição de *Unio ravoisieri*.
Figure 25. Distribution map of *Unio ravoisieri*.

Ciclo de vida: Se reproduce en verano. La presencia de embriones y gloquidios maduros suele ocurrir entre abril y julio en toda su área de distribución (REIS Y ARAUJO, 2009). En la población del río Vascão (cuenca del Guadiana, Portugal) se han encontrado gloquidios entre marzo y agosto de 2007. En todos los ejemplares estudiados el marsupio se limita a toda la cámara de las branquias externas. Los gloquidios (Figs. 19E, F) son triangulares, con un fuerte gancho ventral adornado con espículas. Dimensiones máximas de los gloquidios: (medidos con microscopio electrónico): longitud: 202 μm , altura: 158 μm , anchura: 144 μm (REIS Y ARAUJO, 2009).

Se han probado diferentes especies de peces como potenciales hospedadores en experimentos en cautividad, pero sólo se han obtenido juveniles con ejemplares del género *Squalius*: *S. alburnoides* (Steindachner), *S. aradensis* (Coelho, Bogutskaya, Rodrigues y Collares-Pereira), *S. carolitertii* (Doadrio), *S. pyre-*

naicus (Günther) y *S. torgalensis* (Coelho, Bogutskaya, Rodrigues y Collares-Pereira). Cualquier especie atlántica perteneciente a este género parece ser un buen hospedador para los gloquidios de *Unio tumidiformis*, independientemente de que ocurra naturalmente en simpatria con el bivalvo.

Hábitat: Generalmente en ríos de orden mediano con régimen de tipo mediterráneo temporal. En riberas y taludes de arena y cieno con vegetación bajo la sombra de los árboles. Puede aparecer en lagos (ej. Ruidera).

En épocas de estiaje de los ríos suelen quedar poblaciones aisladas en las pozas que mantienen agua donde se refugian junto con los peces. El resto del año suele vivir muy enterrada en el cieno o la arena.

Conservación: Catalogada como Vulnerable en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (BAREA ET AL., 2008). Con el nombre de *U. crassus* está catalogada como Vulnerable en el Libro

Royo de los Invertebrados de España (VERDÚ Y GALANTE, 2006). El nombre *U. tumidiformis* sustituye en la península Ibérica a *U. crassus*, especie incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitat, por lo que mantiene este estatus de protección hasta que se revise la Directiva.

Unio tumidiformis presenta varias características que justifican una atención particular para su conservación: 1. Es una especie endémica limitada en la actualidad a las cuencas del Guadiana, Mira y Sado. 2. Sus poblaciones se

encuentran muy dispersas y aisladas, estando formadas en ocasiones por muy pocos ejemplares. 3. En toda su área de distribución la sequía presenta una amenaza creciente capaz de eliminar rápidamente las poblaciones. De hecho, se conoce por lo menos una población que hasta 2005 contaba con miles de ejemplares y reclutamiento de juveniles que ha desaparecido casi por completo tras la sequía de dicho año.

Se recomienda su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de Vulnerable.

Unio ravoisieri Deshayes, 1847

Sinónimos

Unio moreleti Deshayes, 1847. *Hist. Moll. Algérie*, lám. 109, figs. 1-4.

Unio penchinatianus Bourguignat, 1865. *Moll. nov. litig. peu connus*, 2 série (XVII): 342-343, lám. 21, figs. 1-7.

Unio tafnanus Kobelt, 1884. *Iconogr. Land-Sussw. Moll.*, (2)1: 66, lám. 28, fig. 216.

Unio ravoisieri var. *isserica* Kobelt, 1884. *Iconogr. Land-Sussw. Moll.*, (2)1: 65, lám. 28, fig. 215.

Unio medjerdae Kobelt, 1886. *Iconogr. Land-Sussw. Moll.*, (2)2: 23, lám. 42, fig. 257-259.

Unio micelii Kobelt, 1886. *Iconogr. Land-Sussw. Moll.*, (2)2: 24, lám. 43, fig. 260-261.

Unio delevieusae Hagenmüller in Bourguignat, 1887. *Prodr. Malacol. Tunisie*; 162.

Unio doumeti Bourguignat, 1887. *Prodr. Malacol. Tunisie*; 163.

Descripción original: *Unio ravoisieri* Deshayes, 1847. *Histoire naturelle des mollusques. In: Exploration scientifique de l'Algérie. Paris*, lám. 108, figs. 4-7.

Localidad tipo: Lago Oubeira, La Calle (hoy El Kelaa), Argelia.

Ilustrado en: Deshayes, 1847. *Histoire naturelle des mollusques. In: Exploration scientifique de l'Algérie*, lám. 108, figs. 4-7; Bourguignat, 1864. *Malacologie de l'Algérie*, lám. 20, figs. 5-10; Bourguignat, 1865. *Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus*, 2 série (XVII), lám. 21, figs. 1-7.

Comentario taxonómico: La especie *U. ravoisieri* ha sido considerada por HAAS (1969) como especie modelo del taxon norteafricano *Unio pictorum ravoisieri* Deshayes, pero probablemente se trata de una especie más próxima al grupo *elongatulus* que al grupo *pictorum* (*sensu* Haas).

Por otra parte, HAAS (1969) dividió la especie mediterránea *U. elongatulus* en 17 taxa diferentes, uno de los cuales, *U. elongatulus penchinatianus* Bourguignat, viviría en los ríos del noreste de España hasta el Ebro (éste incluido) y el lago de Bañolas. Recientes estudios (Toledo et al., datos no publicados) demuestran que dentro de este taxon se incluyen dos especies diferentes: *U. mancus* (en los ríos mediterráneos ibéricos, ver

comentario taxonómico de *U. mancus*) y *U. ravoisieri* (en la cuenca del Fluviá y el lago de Bañolas). Hemos comprobado que esta última especie, descrita por Bourguignat como *U. penchinatianus* en Bañolas, ya había sido previamente descrita por Deshayes en ríos argelinos con el nombre de *U. ravoisieri*.

ALTABA (1991) cita *U. e. penchinatianus* como especie endémica del lago de Bañolas, pero no considera la presencia de *U. mancus* en esta localidad. Tampoco HAAS (1916) en su estudio sobre las náyades de dicho lago consideró la presencia de dos especies diferentes de *Unio*. Hoy sí sabemos que en Bañolas *U. ravoisieri* y *U. mancus* viven juntas y no son siempre fáciles de distinguir por su aspecto externo. Por ello, ARAUJO ET AL.

(2005) consideraron la cita de ALTABA (1991) una posible confusión con *U. mancus*. *Unio ravoisieri* ha sido también confundida (ALTABA, 1991; COMAS Y MALLARACH, 2004) con *U. aleroni*. Como ya se ha comentado, los recientes análisis moleculares de ejemplares de la localidad tipo de *U. aleroni* (río Basse al sur de Francia), han confirmado que se trata de ejemplares de *U. mancus* (Toledo *et al.*, datos no publicados).

Distribución: En la península Ibérica (Fig. 25) restringida al lago de Bañolas y cuenca del Fluviá, donde se conoce del río Ser (Toledo *et al.*, datos no publicados). Se desconoce si las citas de *U. aleroni* de la cuenca del Llobregat (COMAS Y MALLARACH, 2004) pertenecen en realidad a *U. ravoisieri* o a *U. mancus*.

Es una especie común en el norte de África al este del río Moulouya (Argelia y Túnez).

Morfología externa: Los ejemplares del río Ser (Fig. 26A) presentan una concha muy fina, pequeña, siempre alargada y comprimida, de color pardo, a menudo verde o incluso amarillento, con los anillos de crecimiento externos muy juntos. Bordes dorsal y ventral paralelos, el dorsal a veces ligeramente ascendente hacia la región posterior. Umbos planos, muy poco prominentes. Escultura del umbo (Fig. 13E) formada por dos filas de tubérculos a menudo muy marcados y picudos, aunque no siempre presente (puede faltar incluso en ejemplares con el umbo no erosionado). Rara vez mayor de 60 mm aunque hay ejemplares hasta de 95 mm. Una de las principales características de esta especie es la forma redondeada del borde anterodorsal de la concha, que dibuja un arco muy patente, aunque este carácter se encuentra también en algunas poblaciones de *U. mancus*. Ligamento fino. Charnela muy débil y delgada, con los dientes pseudocardinales pequeños y laminares, los de la valva izquierda generalmente fusionados en uno.

La forma de las conchas de los ejemplares de Bañolas (Fig. 26B) es bastante diferente, como suele ocurrir con las poblaciones que viven en lagos (ej. *U. tumidiformis* de las Lagunas de Ruidera). Ta-

maño muy grande (hasta 105 mm), con la concha mucho más espesa, inflada y sólida que en los ejemplares de río, y de color pardo amarillento, nunca verde. La región posterior aparece siempre cubierta de creta (Haas, 1916). Silueta cuadrangular muy característica, con el umbo retrasado, de forma que la parte anterior es muy corta y la posterior muy alargada. Charnela y ligamento muy desarrollados; dientes pseudocardinales muy fuertes, aserrados y separados en la valva izquierda. Escultura del umbo similar a la de los ejemplares de río.

En sus localidades ibéricas, *U. ravoisieri* solamente puede confundirse con *Unio mancus*. En el lago de Bañolas las dos especies son bastante difíciles de distinguir por sus caracteres externos.

Papilas del sifón inhalante (Fig. 5H) de forma cónica y distribuidas en varias filas.

Ciclo de vida: Las branquias externas de las hembras del río Ser aparecen cargadas de huevos entre los meses de junio y julio. Se desconoce la morfología del gloquidio y sus posibles peces hospedadores, aunque se han citado las especies *Barbus meridionalis* Risso y *Leuciscus cephalus* L. (GENERALITAT DE CATALUNYA, 2004). En ríos de Túnez se ha visto que la liberación de las larvas se produce en marzo.

Hábitat: En fondos de grava y cieno de los cursos medianos y bajos de ríos pequeños y poco profundos. Generalmente muy escondido, clavado en las riberas y taludes a la sombra, también entre las raíces de los árboles. En el lago de Bañolas muy enterrado en el sedimento del fondo.

Conservación: Al tener una distribución tan restringida, la salud de sus poblaciones depende de la de las pocas masas de agua donde habita. Además, es una especie muy poco abundante y muy difícil de localizar. La población del lago de Bañolas requiere también una protección urgente ante la amenaza de desaparición fundamentalmente por la sustitución de peces nativos por peces exóticos. Se recomienda su inclusión en el nuevo Catálogo Español de Especies Amenazadas en la Categoría En Peligro.

Figura 26. *Unio ravoisieri*. A: río Ser (Gerona); B: lago de Bañolas (Gerona).

Figura 26. *Unio ravoisieri*. A: río Ser (Gerona); B: lago de Bañolas (Gerona).

Figure 26. *Unio ravoisieri*. A: Ser river (Gerona); B: Bañolas lake (Gerona).

Figura 27. Distribución de *Anodonta cygnea*.
Figura 27. Distribuição de *Anodonta cygnea*.
Figure 27. Distribution map of *Anodonta cygnea*.

Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: El número de sinonimias de *A. cygnea* se cuenta por cientos. HAAS (1969) por ejemplo, cita 542. El problema es que tanto en este caso como en el listado de sinonimias que da SIMPSON (1900), también se incluyen las correspondientes a la otra especie europea *A. anatina*. Debido a esta dificultad y para evitar mayor confusión, solamente asignamos los sinónimos que hemos podido comprobar a partir de la iconografía (SCHRÖTER, 1779; DROUET, 1893; AZPEITIA, 1933) y de la consulta de los sintipos conservados en el Museu Zoológico Dr. Augusto Nobre (Porto, Portugal) y en el Muséum National d'Histoire Naturelle (París, Francia).

Mya arenaria Schröter, 1779 (non Linnaeus, 1758). *Gesch. Flussconch.*: 165, lám. 2, fig. 1.

Anodonta oblonga Millet, 1833. *Mém. Soc. Agric. Sci. Angers*, 1 (3): 242, lám. 12, fig. 1.

Anodonta gallica Bourguignat, 1881. *Matér. Moll. Acéph. Syst. Europ.*, 123.

Anodonta enhydra Castro, 1885. *Bull. Soc. Malac. France, Paris*, 2: 279.

Anodonta apala Castro in Locard, 1899. *Arch. Mus. Hist. Nat. Lyon*, 7: 265.

Anodonta pelophila Castro in Locard, 1899. *Arch. Mus. Hist. Nat. Lyon*, 7: 268.

Descripción original: *Mytilus cygneus* Linnaeus, 1758. *Systema Naturae*, 10. Aug.: 706, Nr. 218.

Ilustrado en: Lister, 1678. *Historiae Animalium Angliae, etc*, London, T. 2, fig. 29; Lister, 1685. *Appendicis ad Historiam Animalium Angliae*, London, figs. 2 y 3; Lister, 1770. *Historiae sive synopsis methodicae Conchyliorum et*, Oxford, T. 153, fig. 8; Gualtieri, 1742. *Index testarum Conchyliorum quae adservantur in Museo Nicolai Gualtieri, etc*, Florencia, T. 7, fig. F; Schröter, 1779. *Die Geschichte der Flussconchylien, etc*. Halle, lám. 2, fig. 1; Rossmässler, 1836. *Iconographie der Land und Süßwasser Mollusken*, IV:1-27, lám. 19, fig. 280.

Comentario taxonómico: La especie *A. cygnea* ha sido confundida innumerables veces con *A. anatina*, siendo ambas muy

polimórficas y difíciles de distinguir. Aunque HAAS (1969) consideró que en Europa, y por lo tanto en la península

Ibérica, sólo había una especie de *Anodonta*, *A. cygnea*, esto no es cierto.

Existen varias ilustraciones de esta especie anteriores a su descripción. No obstante, gracias a HANLEY (1855) sabemos que el ejemplar ilustrado por ROSSMÄSSLER (1836, pl. 19, fig. 280) como *A. cygnea* var. *Cellensis* es idéntico al tipo descrito por Linneo como *A. cygnea*. Curiosamente, ROSSMÄSSLER (1836) incluye como primera sinonimia de esta especie a *Mytilus cellensis* Schröter, 1779, t. 2, fig. 1, pero hemos comprobado, como probablemente ya hizo BOURGUIGNAT (1881, en AZPEITIA, 1933), que SCHRÖTER (1779) en ningún momento describe esa especie en su libro. No obstante, es necesario añadir que en la citada figura de SCHRÖTER (1779) sí se ilustra una auténtica *A. cygnea* pero con el nombre de *Mya arenaria* L.

Distribución: Las únicas poblaciones que se conocen en la península Ibérica (Fig. 27) están en las lagunas litorales de agua dulce del centro de Portugal entre Aveiro y Coimbra (REIS, 2006). En el año 2008 también se localizaron ejemplares en la laguna de Arbucies (Gerona), aunque han debido desaparecer tras las obras realizadas para su modernización (Araujo, obs. pers.). Probablemente esta especie no se distribuye de forma natural en la península Ibérica y su presencia es debida a la introducción de ejemplares o de peces infectados con gloquidios procedentes de Europa central (REIS ET AL., en rev.), ya que las lagunas donde ha aparecido son hábitats muy modificados por el hombre. No obstante, existen dos citas antiguas de la especie que parecen fiables: una en el río Mondego (LOCARD, 1899), en el extremo sur de su zona de ocurrencia actual, y otra en el río Palmónes (Cádiz), en el sur de la península Ibérica (AZPEITIA, 1933). Aparte de éstas y otras citas de CASTRO (1873) y LOCARD (1899) en las lagunas donde existe actualmente y en la vecina laguna de Ervedal, otras citas que se puedan localizar en la bibliografía se refieren a *A. anatina*.

Morfología externa (Figs. 28, 29): Concha muy grande, hasta 170 mm, y muy frágil, sin dientes en la charnela. Color pardo amarillento a verdusco.

Aunque puede ser fácilmente confundida con *A. anatina*, es más alargada y con los bordes dorsal y ventral muy rectos y paralelos. Borde posterior generalmente muy alargado, a veces en pico. La escultura del umbo, cuando está presente, se limita a una serie de estrías concéntricas elevadas que siguen el dibujo de las líneas de crecimiento, siendo a veces discontinuas y a veces bifurcadas y discurriendo de borde a borde del umbo, lo que la distingue de *A. anatina*, cuya escultura, aunque similar, es siempre ondulada y a menudo no alcanza los bordes de la concha (KENNARD, SALISBURY Y WOODWARD, 1925). Otras dos características de *A. cygnea* son el umbo muy plano, de forma que éste nunca es visible mirando la concha por la cara interna, y el ligamento largo y oculto.

Ciclo de vida: En la única población ibérica estudiada todos los ejemplares son hermafroditas y liberan los gloquidios en primavera (Lima, com. pers.). Solamente las branquias externas actúan como marsupio. Es una especie "long-term brooder", es decir, que mantiene los gloquidios en las branquias durante todo el invierno. En Inglaterra los gloquidios maduros aparecen en otoño y son retenidos en la branquia materna hasta la próxima primavera (WOOD, 1974; ALDRIDGE, 1999), como también ocurre en Italia (GIUSTI, CASTAGNOLO, MORETTI Y RENZONI, 1975).

El gloquidio de *A. cygnea* es grande (longitud 350 μ m, altura 350 μ m) y triangular, con una característica espina en forma de gancho en el ápice ventral que a su vez está armada de numerosas espículas en toda su longitud (NAGEL, 1999; HOGGARTH, 1999). Los gloquidios se fijan a los peces en los filamentos branquiales, opérculos, boca, ojos y aletas, fundamentalmente entre los meses de noviembre y mayo. Los peces hospedadores conocidos son: *Gasterosteus aculeatus* L., *Atherina boyeri* Risso, *Tinca tinca* L., *Lepomis gibbosus* L., *Perca fluviatilis* L. y *Esox lucius* L. (WOOD, 1974; GIUSTI ET AL., 1975; DARTNALL Y WAKEY, 1979), de los que sólo los tres primeros son autóctonos de la península Ibérica.

Figura 28. *Anodonta cygnea*. Pateira de Fermentelos, Aveiro.
Figura 28. *Anodonta cygnea*. Pateira de Fermentelos, Aveiro.
Figure 28. *Anodonta cygnea*. Pateira de Fermentelos, Aveiro.

Figura 29. *Anodonta cygnea*. Pateira de Fermentelos, Aveiro.
Figura 29. *Anodonta cygnea*. Pateira de Fermentelos, Aveiro.
Figure 29. *Anodonta cygnea*. Pateira de Fermentelos, Aveiro.

Figura 30. Distribución de *Anodonta anatina*.
Figura 30. Distribuição de *Anodonta anatina*.
Figure 30. Distribution map of *Anodonta anatina*.

Hábitat: En la península sólo se ha encontrado en lagunas de aguas poco profundas (menos de 5 metros), donde vive semi-enterrada en un cieno muy fino y distribuida prácticamente por toda la superficie del fondo.

Conservación: Catalogada en la categoría de Casi Amenazada en el Libro Rojo

de los Invertebrados de España (VERDÚ Y GALANTE, 2006) y en la de Datos Insuficientes en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (BAREA ET AL., 2008). Antes de proponer alguna medida de conservación para esta especie es necesario averiguar si se distribuye de forma natural por la península Ibérica.

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)

Sinónimos: Como ocurre con la especie anterior, el número de sinonimias de *A. anatina* es elevadísimo, estando además generalmente mezclados los sinónimos de esta especie con los de *A. cygnea*. Debido a esta y otras dificultades (ver apartado Comentario taxonómico), y para evitar mayor confusión, solamente consideramos como sinónimos válidos las especies ibéricas que hemos podido comprobar a partir de la iconografía (DROUET, 1893; AZPEITIA, 1933).

Anodonta regularis Morelet, 1845. *Descript. des Moll. terr. et fluviatiles du Portugal*, 100, lám. X, fig. única.

Anodonta macilenta Morelet, 1845. *Descript. des Moll. terr. et fluviatiles du Portugal*, 102, lám. XI, fig. única.

Anodonta lusitana Morelet, 1845. *Descript. des Moll. terr. et fluviatiles du Portugal*, 103, lám. XII, fig. 1.

Anodonta submacilenta Servain, 1880. *Étude sur les Mollusques recueillis en Espagne et en Portugal*, 162.

Anodonta martorelli Servain 1880. *Étude sur les Mollusques recueillis en Espagne et en Portugal*, 166.

Anodonta viriata Servain, 1880. *Étude sur les Mollusques recueillis en Espagne et en Portugal*, 169.

- Anodonta carvalhoi* Castro, 1883. *Contribut. a la faune malacologique du Portugal*, 20.
Anodonta wenceslai Castro, 1883. *Contribut. a la faune malacologique du Portugal*, 26.
Anodonta lusoiana Castro, 1883. *Contribut. a la faune malacologique du Portugal*, 31.
Anodonta calderoni Kobelt, 1887. *Anal. de la Soc. Esp. de Hist. Nat.*, t. XVI: 438.
Anodonta baetica Kobelt, 1887. *Anal. de la Soc. Esp. de Hist. Nat.*, t. XVI: 439.
Anodonta glaucina Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 40, lám. I, fig. 1.
Anodonta latirostris Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 69, lám. I, fig. 8.
Anodonta mollis Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 70, lám. II, fig. 7.
Anodonta adusta Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 75, lám. I, fig. 3.
Anodonta prasina Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 79, lám. II, fig. 9.
Anodonta nobilis Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 80, lám. II, fig. 5.
Anodonta bicolor Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 81, lám. I, fig. 5.
Anodonta valentina Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 84, lám. II, fig. 3.
Anodonta emacerata Drouet, 1893. *Unionidae de l'Espagne*, 85, lám. II, fig. 1.

Descripción original: *Mytilus anatinus* Linnaeus, 1758. *Systema Naturae*, 10. Aug.: 706, Nr. 219.

Ilustrado en: Schröter, 1779. *Die Geschichte der Flüsßconchylien*, etc. Halle, lám. 1, figs. 1, 2 y 3; lám. 3, fig. 1; Rossmässler, 1837. *Iconographie der Land und Süßwasser Mollusken*, V-VI, lám. 30, figs. 416-420.

Comentario taxonómico: Un problema importante referido al tipo de *A. anatina* es que según el libro de HANLEY (1855), el ejemplar con el que Linneo describió la especie pertenece a *Anodonta complanata* (Ziegl. in Rossmässl. Iconog. Pt. iv. Pl. 20, f. 283). Efectivamente, tanto en la ilustración de HANLEY (1855, pl. 2, fig. 1) como en la de ROSSMÄSSLER (1836) se comprueba que se trata de la especie *Pseudanodonta* y no de *Anodonta*. Esto podría indicar que el nombre de *Mytilus anatinus* L. no se correspondería con *A. anatina* sino con *Pseudanodonta complanata* Rossmässler 1835. No obstante, dado que no existe la certeza de que los ejemplares que cita (e ilustra) HANLEY (1855) coincidan exactamente con los ejemplares originales de Linneo (DANCE, 1967), y para evitar mayores complicaciones, sugerimos las ilustraciones de SCHRÖTER (1779) y ROSSMÄSSLER (1837) como las representativas de *A. anatina*.

Además, la especie *A. anatina* ha sido confundida innumerables veces con *A. cygnea*, siendo ambas muy polimórficas. Aunque HAAS (1969) consideró que *A. anatina* era un sinónimo de *A. cygnea*, hoy sabemos que son especies diferentes. También es necesario avanzar que los recientes estudios utilizando marcadores moleculares indican la existencia de lo que podrían ser varias especies dentro de lo que se ha conside-

rado *A. anatina* en la península Ibérica, y que a su vez podrían ser también diferentes de la especie que vive en el resto de Europa. Si esto fuera así, la especie (o especies) ibéricas tendrían nombres diferentes de *A. anatina*. Para evitar mayores complicaciones y en espera de obtener resultados definitivos, consideramos *A. anatina* en la península Ibérica como una sola especie igual a la presente en el resto de Europa.

Distribución: Por toda la península Ibérica (Fig. 30), en ríos, embalses y lagos. Es la especie de *Anodonta* más común.

Morfología externa (Figs. 31, 32, 33): Especie muy polimórfica, más que su congénere *A. cygnea*. Concha muy frágil, sin dientes en la charnela. Puede llegar a ser muy grande y abombada dependiendo del hábitat que ocupa. Color pardo o negro, a veces verde. Los ejemplares juveniles (Figs. 31B, C) suelen ser muy aplanados y presentar un dibujo de franjas radiales más claras. Silueta generalmente oval o cuadrangular, en ocasiones alargada pero nunca tanto como *A. cygnea*. En proporción suele ser siempre más alta que ésta. Habitualmente presenta un ala dorsal o cresta en la parte posterior más patente en los ejemplares juveniles. Ligamento más marcado y prominente que en *A. cygnea*. Borde ventral generalmente curvo. El borde dorsal puede ser curvo o recto, dibu-

Figura 31. *Anodonta anatina*. Río Ebro. A: adulto; B, C: juveniles.

Figura 31. *Anodonta anatina*. Río Ebro. A: adulto; B, C: juvenis.

Figure 31. *Anodonta anatina*. Ebro river. A: adult; B, C: juvenile shells.

Figura 32. *Anodonta anatina*. Embalse de Bornos (Cádiz).
Figura 32. *Anodonta anatina*. Albufeira de Bornos (Cádiz).
Figure 32. *Anodonta anatina*. Bornos impoundment (Cádiz).

Figura 33. *Anodonta anatina*. A: río Milagro (Ciudad Real); B: ejemplar deforme del Río Ebro.
Figura 33. *Anodonta anatina*. A: rio Milagro (Ciudad Real); B: ejemplar deformado do Rio Ebro.
Figure 33. *Anodonta anatina*. A: Milagro river (Ciudad Real); B: deformed specimen from the Ebro river.

jando, en este segundo caso, los lados de un triángulo: uno anterior que asciende hasta el vértice del ala y uno posterior que desciende bruscamente. Umbo plano y ancho, más saliente que en *A. cygnea*. La escultura del umbo (Fig. 13F), cuando está presente, es siempre ondulada, concéntrica y a menudo no alcanza los bordes de la concha (KENNARD ET AL., 1925).

Papilas del sifón inhalante (Figs. 5I, 16F) de forma cónica y distribuidas en varias filas, prácticamente idénticas a las del género *Unio*.

Ciclo de vida: Al igual que *A. cygnea* es una especie "long-term brooder" que mantiene los gloquidios en las branquias durante todo el invierno. Solamente la branquia externa actúa como marsupio. Los gloquidios maduran en otoño y se liberan en primavera (PEKKARINEN Y ENGLUND, 1995; ALDRIDGE, 1999; PANINI, SICURO, DAPRÀ Y FORNERIS, 2009). Son de color pardo amarillento, y tanto su aspecto general (Figs. 19G, H) como su tamaño (longitud: 350-360 μm , altura: 340-360 μm) son similares a los de *A. cygnea*. La única característica útil para diferenciarlos es la superficie de la concha, que en *A. anatina* presenta un dibujo de finas costillas dorso ventrales formando un retículo (PEKKARINEN Y ENGLUND, 1995; HOGGARTH, 1999).

Aunque se trata de una especie dioica, recientemente se ha visto que

pueden existir ejemplares hermafroditas (PANINI ET AL., 2009).

Entre las especies hospedadoras de sus gloquidios en la península Ibérica se han señalado *Barbus graellsii* Steindachner, *Chondrostoma miegii* Steindachner, *Salaria fluviatilis* (Asso), *Gobio gobio* (L.), *Squalius pyrenaicus* (Günther) y *S. cephalus* (L.) (Gómez, obs. pers.). En otros países (PEKKARINEN Y HASTÉN, 1998) se han citado los peces *Perca fluviatilis* L., *Gymnocephalus cernuus* L., *Puntius tetrazona* (Bleeker) y la larva de la salamandra *Ambystoma tigrinum* Green.

Hábitat (Figs. 16E, F): En todo tipo de ríos, también en lagos (ej. Ruidera, Albufera de Valencia). En los embalses suele ser la única náyade presente. Habitualmente en fondos blandos de cieno y aguas remansadas, aunque también puede vivir en gravas y zonas de corriente. Es una de las náyades menos exigentes en cuanto al hábitat, probablemente por tener un amplio rango de peces hospedadores.

Conservación: Catalogada como Casi Amenazada en el Libro Rojo de los Invertebrados de España (VERDÚ Y GALANTE, 2006) y en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (BAREA ET AL., 2008).

Aunque es necesario proteger sus poblaciones, parece tener una mayor valencia ecológica que el resto de especies de náyades ibéricas.

AGRADECIMIENTOS

Hay muchas personas a las que agradecer tanto la donación de ejemplares, las informaciones que nos han cedido o su ayuda en las campañas de muestreo: D. Bragado, E. Rolán, D. Moreno, J. Basset, J. García del Castillo, R. Romero, A. Calvo, C. Durán, M. A. Ramos, M. Álvarez Cobelas, R. Álvarez Halcón, A. Martínez-Ortí, J. Altamiras, R. Reyes, J. M. Remón, E. Peñín, P. Santos, A. I. Negro, F. J. Fernández y Fernández-Arroyo, J. Fernández Pujol, A. Balmori, J. Serradilla, R. Alia, T. Vega, A. Uriarte, J. M. García Verdes, J. M. García, F. Chico, R. Gonzá-

lez Dávila, A. Agirre, A. Torralba, J. Viñuela, J. Sánchez-Matas, J. A. Garrido García, M. Vila Farré, J. J. Bafaluy, J. Arlanzón, G. Latorre, A. Alarcos, E. Montelío, A. Camiña, C. García García, J. López Hernando, J. Lozano, C. J. Pollo, E. Bassols, J. Nebot, F. Uribe, J. Soler, M. Larraz, D. Boix, K. Nagel, M. Campos, D. Cruz, T. Romero, E. Forner, J. V. Escobar, Jesús (Piscifactoría El Palmar), J. P. Poin-tier, J. Abad, F. García Quiroga.

También queremos mostrar nuestro agradecimiento a los diferentes departamentos de medio ambiente de las comu-

nidades autónomas españolas y al Instituto de Conservação da Natureza de Portugal por los permisos concedidos para poder muestrear, a todo el personal de dichos departamentos que nos han ayudado, así como a los guardas de medio ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza y a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Las fotografías de las conchas las ha realizado Fernando Señor y las láminas las ha compuesto Fernando Muñoz, ambos del departamento de fotografía del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Las fotos de "scanning" se hicieron en el microscopio de barrido del mismo Museo por Laura Tormo y Marta Furió.

BIBLIOGRAFÍA

- ALDRIDGE D.C. 1999. The morphology, growth and reproduction of Unionidae (Bivalvia) in a fenland waterway. *Journal of Molluscan Studies*, 65: 47-60.
- ALTABA C.R. 1990. The last known population of the freshwater mussel *Margaritifera auricularia* (Bivalvia, Unionoida): A conservation priority. *Biological Conservation*, 52: 271-286.
- ALTABA C.R. 1991. Les náyades (Mollusca: Bivalvia: Unionoida) dels Països Catalans. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural*, 60 (Secció de Zoologia, 9): 23-44.
- ALTABA C.R. 1997. Al límit de l'extinció: *Margaritifera auricularia* (Bivalvia, Unionoida). *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural*, 65: 137-148.
- ÁLVARIZ-CLAUDIO C., GARCÍA ROVÉS P., OCHARÁN R., CABAL J.A., OCHARÁN F.J. Y ÁLVAREZ M.A. 2000. A new record of the freshwater pearl mussel *Margaritifera margaritifera* L. (Bivalvia: Unionoida) from the River Narcea (Asturias, north-western Spain). *Aquatic Conservation. Marine and Freshwater Ecosystems*, 10: 93-102.
- ARAUJO R. 2008. On the validity of the name *Potomida littoralis* (Cuvier, 1798) (Bivalvia: Unionidae). *Graellsia*, 64 (1): 135-137.
- ARAUJO R., BRAGADO D. Y RAMOS M.A. 2000. Occurrence of glochidia of the endangered *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793) and other mussel species (Bivalvia: Unionoida) in drift and on fishes in an ancient channel of the Ebro River, Spain. *Archiv für Hydrobiologie*, 148 (1): 147-160.
- ARAUJO R., BRAGADO D. Y RAMOS M.A. 2001. Identification of the river blenny, *Salaria fluviatilis*, as a host to the glochidia of *Margaritifera auricularia*. *Journal of Molluscan Studies*, 67: 128-129.
- ARAUJO R., CÁMARA N. Y RAMOS M.A. 2002. Glochidium metamorphosis in the endangered freshwater mussel *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793): A histological and scanning electron microscopy study. *Journal of Morphology*, 254: 259-265.
- ARAUJO R., GÓMEZ. I. Y MACHORDOM A. 2005. The identity and biology of *Unio mancus* Lamarck, 1819 (= *U. elongatulus*) (Bivalvia: Unionidae) in the Iberian Peninsula. *Journal of Molluscan Studies*, 71 (1): 25-31.
- ARAUJO R., MADEIRA M.J. Y AYALA I. 2007. Estudio del estado actual de *Margaritifera auricularia* en las aguas del río Ebro. Confederación Hidrográfica del Ebro. 72 pp.
- ARAUJO R. Y MORENO R. 1999. Former Iberian distribution of *Margaritifera auricularia* (Spengler) (Bivalvia: Margaritiferidae). *Iberus*, 17 (1): 127-136.
- ARAUJO R., QUIRÓS M. Y RAMOS M.A. 2003. Laboratory propagation and culturing of juveniles of the endangered freshwater mussel *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793). *Journal of Conchology*, 38 (1): 53-60.
- ARAUJO R. Y RAMOS M.A. 1998. Description of the glochidium of *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793) (Bivalvia, Unionidae). *Philosophical Transactions of The Royal Society of London B*, 353: 1553-1559.
- ARAUJO R. Y RAMOS M.A. 2000a. A critic revision of the historical distribution of *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793) (Mollusca: Margaritiferidae) based on museum specimens. *Journal of Conchology*, 37 (1): 49-59.
- ARAUJO R. Y RAMOS M.A. 2000b. Status and conservation of the relict giant European freshwater pearl mussel *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793). *Biological Conservation*, 96 (2): 233-239.
- ARAUJO R. Y RAMOS M.A. 2001. *Action Plan for Margaritifera auricularia and M. margaritifera*. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention). Council of Europe Publishing. Nature and environment, No. 117. Strasbourg. 66 pp.
- ARAUJO R., TOLEDO C. Y MACHORDOM A. 2009a. Redescription of *Unio gibbus* Spengler, 1793, a west palaeartic freshwater mussel with hookless glochidia. *Malacologia*, 51: 131-141.

- ARAUJO R., TOLEDO C., VAN DAMME D., GHAMIZI M. Y MACHORDOM A. 2009b. *Margaritifera marocana* (Pallary, 1918) a valid current species inhabiting the Moroccan rivers. *Journal of Molluscan Studies*, 75: 95-101.
- AUGSPURGER T., KELLER A.E., BLACK M., COPE W. Y DWYER F.J. 2003. Water quality guidance for protection of freshwater mussels (Unionidae) from ammonia exposure. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 22 (11): 2569-2575.
- AZPEITIA F. 1933. *Conchas bivalvas de agua dulce de España y Portugal*. Memorias del Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. 2 vol. 763 pp + 36 lám.
- BAREA-AZCÓN J.M., BALLESTEROS-DUPERÓN E. Y MORENO D. (coords.). 2008. *Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía*. 4 Tomos. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla. 1430 pp.
- BAUER G. 1983. Age structure, age specific mortality rates and population trend of the freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera*) in North Bavaria. *Archiv für Hydrobiologie*, 98 (4): 523-532.
- BAUER G. 1987a. The parasitic stage of the freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera* L.) II. Susceptibility of brown trout. *Archiv für Hydrobiologie*, Supplement 76 (4): 403-412.
- BAUER G. 1987b. The parasitic stage of the freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera* L.) III. Host relationships. *Archiv für Hydrobiologie*, Supplement 76 (4): 413-423.
- BAUER G. 1987c. Reproductive strategy of the freshwater pearl mussel *Margaritifera margaritifera*. *Journal of Animal Ecology*, 56: 691-704.
- BAUER G. 1992. Variation in the life span and size of the freshwater pearl mussel. *Journal of Animal Ecology*, 61: 425-436.
- BAUER G. 1994. The adaptative value of offspring size among freshwater mussels (Bivalvia; Unionoidea). *Journal of Animal Ecology*, 63: 933-944.
- BAUER G. 1997. Host relationships at reversed generation times: *Margaritifera* (Bivalvia) and Salmonids. En Dettner et al. (Eds.): Vertical food Web Interactions y Springer-Verlag. Berlin y Heidelberg, *Ecological Studies*, Vol. 130: 69-79.
- BAUER G. 2001. Life-history variation on different taxonomic levels of naids. En Bauer, G. y Wächtler, K. (Eds.): Ecology and Evolution of the freshwater mussels Unionoidea. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, *Ecological Studies*, Vol. 145: 83-91.
- BAUER G. Y VOGEL C. 1987. The parasitic stage of the freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera* L.) I. Host response to Glochidiosis. *Archiv für Hydrobiologie*, Supplement 76 (4): 393-402.
- BECH M. Y ALTIMIRAS J. 2003. Nuevas aportaciones al conocimiento de los moluscos actuales y del cuaternario en Extremadura: I. Malacofauna dulceacuícola. *Revista de Estudios Extremeños*, 59 (2): 837-870.
- BERRIE A.D. Y BOIZE B.J. 1985. The fish hosts of *Unio glochidia* in the River Thames. *Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie Verhandlungen*, 22: 2712-2716.
- BOGAN A.E. 1993. Freshwater bivalve extinctions (Mollusca: Unionoidea): A search for causes. *American Zoologist*, 33: 599-609.
- BOGAN E. 2008. Global diversity of freshwater mussels (Mollusca, Bivalvia) in freshwater. *Hydrobiologia*, 595: 139-147.
- BOURGUIGNAT M.J.R. 1865. Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus. *Revue et Magasin de Zoologie pure et appliquée*, XVII: 6-23 + 24 pl.
- BOURGUIGNAT M.J.R. 1866. Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus. *Revue et Magasin de Zoologie pure et appliquée*, XVIII: 337-347.
- BOUZA C., CASTRO J., MARTÍNEZ P., AMARO R., FERNÁNDEZ C., ONDINA P., OUTEIRO A. Y SAN MIGUEL E. 2007. Threatened freshwater pear mussel *Margaritifera margaritifera* L. in NW Spain: low and very structured genetic variation in southern peripheral populations assessed using microsatellite markers. *Conservation Genetics*, 8: 937-948.
- CASTRO J.S. 1873. Mollusques terrestres et fluviatiles du Portugal. Espèces nouvelles ou peu connues. *Journal de Ciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes*, IV (N.º 15).
- CASTRO J.S. 1885. Unionidae nouveaux du Portugal. *Bulletin de la Société Malacologique de France*, 2: 277-294.
- CASTRO J.S. 1887. Contributions à la faune malacologique du Portugal. I - Anodontes du Portugal. *Journal de Ciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes*, 35: 121-152.
- COMAS E. Y MALLARACH J.M. 2004. Una nova població de nàiades (*Unio aleroni*) a la conca del Llobregat. *Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural*, 72: 113-114.
- COMPANYO M. Y MASSOT P. 1845. Description d'une espèce nouvelle de Mulette. [*Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, Perpignan*, 6: 234-235 + 1 lam.
- COSGROVE P., HASTIE L. Y SIME I. 2007. Recorded natural predation of freshwater pearl mussels *Margaritifera margaritifera* (L.) in Scotland. *Journal of Conchology*, 39: 469-472.
- DAGET J. 1998. *Catalogue raisonné des Mollusques bivalves d'eau douce africains*. Backhuys Publishers/Orstom. 329 pp.
- DANCE S.P. 1967. Report on the Linnean shell collection. *Proceedings of the Linnean Society of London*, 178 (1): 1-24 + 10 pl.

- DARTNALL H.J.G. Y WALKLEY M. 1979. The distribution of glochidia of the swan mussel, *Anodonta cygnea* (Mollusca) on the three-spined stickleback *Gasterosteus aculeatus* (Pisces). *Journal of Zoology, London*, 189: 31-37.
- DELVENE G. Y ARAUJO R. 2009a. Early Cretaceous non-marine bivalves from Spain. *Journal of Iberian Geology*, 35 (1): 19-34.
- DELVENE G. Y ARAUJO R. 2009b. *Protopleurobema*: a new genus of freshwater bivalve from the Lower Cretaceous of the Cameros basin (NW Spain). *Journal of Iberian Geology*, 35 (2): 169-178.
- DROUET H. 1893. Unionidae de l'Espagne. *Mémoires de l'Académie de Dijon*, IVe série (4): 5-89 + 2 lam.
- DUPUY A. 1847. *Histoire Naturelle des Mollusques terrestre et d'eau douce qui vivent en France*. 737 pp + 31 lam.
- ELLIS D. 1978. *British freshwater bivalve mollusca. Synopses of the British fauna* (new series), 11. The Linnean Society of London y Academic Press, London. 110 pp.
- GEIST J. Y AUERSWALD K. 2007. Physicochemical stream bed characteristics and recruitment of the freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera*). *Freshwater Biology*, 52: 2299-2316.
- GEIST J. Y KUEHN R. 2005. Genetic diversity and differentiation of Central European freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera* L.) populations: implications for conservation and management. *Molecular Ecology*, 14: 425-439.
- GEIST J., PORKKA M. Y KUEHN R. 2006. The status of host fish populations and fish species richness in European freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera*) streams. *Aquatic Conservation: Marine and freshwater ecosystems*, 16: 251-266.
- GENERALITAT DE CATALUNYA 2004. *Projecte d'estudi i recuperació de nàiades (Unio aleroni) del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa*. Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge. Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: 1-8.
- GERMAIN L. 1931. *Mollusques terrestres et fuviales*. Faune de France 21-22. Faculté des Sciences, Paris. 897 pp + 26 lam.
- GIUSTI F. 1973. The minute shell structure of the glochidium of some species of the genera *Unio*, *Potomida* and *Anodonta* (Bivalvia, Unionacea). *Malacologia*, 14: 291-301.
- GIUSTI F., CASTAGNOLO L., MORETTI L. Y RENZONI A. 1975. The reproductive cycle and the glochidium of *Anodonta cygnea* L. from Lago Trasimeno (Central Italy). *Monitore Zoologico Italiano* (N. S.), 9: 99-118.
- GÓMEZ I. Y ARAUJO R. 2008. Channels and ditches as the last shelter for freshwater mussels. The case of *M. auricularia* and other naiads at the mid Ebro River basin, Spain. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 18: 658-670.
- GRAF D. 2007. Palearctic freshwater mussel (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) diversity and the comparative method as a species concept. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, 156: 71-88.
- GRAF D. Y CUMMINGS K. 2006. Palaeoheterodont diversity (Mollusca: Trigonioidea + Unionoidea): what we know and what we wish we knew about freshwater mussel evolution. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 148: 343-394.
- GRAF D. Y CUMMINGS K. 2007. Review of the systematics and global diversity of freshwater mussel species (Bivalvia: Unionoidea). *Journal of Molluscan Studies* 73: 291-314.
- GRANDE C., ARAUJO R. Y RAMOS M.A. 2001. The gonads of *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793) and *Margaritifera margaritifera* (L. 1758) (Bivalvia: Unionoidea). *Journal of Molluscan Studies*, 67: 27-35.
- HAAS F. 1909. Ueber *Unio auricularius* Spengler. *Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft*, 2: 20-25.
- HAAS F. 1910. *Pseudunio*, neues genus für *Unio sinuatus* Lam. *Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft*, 42: 181-183.
- HAAS F. 1913. Bemerkungen über Spenglers Unionen. *Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening I Kjobenhavn*, 65: 51-66 + 3 tab.
- HAAS F. 1916. Les naiades del llac de Banyoles i llur importancia teorica. *Publicacions de L'Institut de Ciències. Treballs de l'Institutió Catalana d'Historia Natural*, 1916: 15-23.
- HAAS F. 1917a. Estudio para una monografía de las náyades de la península Ibérica. *Anuari de la Junta de Ciències Naturals*, 2: 131-190.
- HAAS F. 1917b. Estudio sobre las náyades del Ebro. *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales*, 16: 71-82.
- HAAS F. 1940. A tentative classification of the Palearctic Unionids. *Field Museum of Natural History, Zoological Series*, 24: 115-141.
- HAAS F. 1941. Records of large fresh-water mussels. *Field Museum of Natural History, Zoological Series*, 24: 259-270.
- HAAS F. 1969. Superfamilia Unionacea. *Das Tierreich*, 88: 1-663.
- HANLEY S. 1855. *Ipsa Linnaei conchylia. The shells of Linnaeus, determined from his manuscripts and collection*. London. 556 pp + 5 pl.
- HARMS W. 1907. Zur Biologie und Entwicklungsgeschichte der Flussperlmuschel (*Margaritana margaritifera* Dupuy). *Zoologischer Anzeiger*, 31: 814-824.

- HARMS W. 1909. Postembryonale Entwicklungsgeschichte der Unioniden. *Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Anatomie und Ontogenie der Thiere*, 28: 325-386.
- HASTIE L., YOUNG M., BONN P., COSGROVE P. Y HENNINGER B. 2000a. Sizes, densities and age structures of Scottish *Margaritifera margaritifera* (L.) populations. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystem*, 10: 229-247.
- HASTIE L., YOUNG M. Y BOON P. 2000b. Growth characteristics of freshwater pearl mussel *Margaritifera margaritifera* (L.). *Freshwater Biology*, 43: 243-256.
- HASTIE L.C. Y YOUNG. M.R. 2003. Timing of spawning and glochidial release in Scottish freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera*) populations. *Freshwater Biology*, 48: 2107-2117.
- HENDELBERG J. 1961. The freshwater pearl-mussel. On the location, age, and growth of the individual and on the composition of the population according to an investigation in Pärälven in Artic Sweden. *Report of the Institute of Freshwater Reseach Drottningholm*, 41: 149-171.
- HOGGARTH M.A. 1999. Descriptions of some of the glochidia of the Unionidae (Mollusca: Bivalvia). *Malacologia*, 41 (1): 1-118.
- HUFF S.W., CAMPBELL D., GUSTAFSON D.L., LYDEARD C., ALTABA C.R. Y GIRIBET G. 2004. Investigations into the phylogenetic relationships of freshwater pearl mussels (Bivalvia: Margaritiferidae) based on molecular data: implications for their taxonomy and biogeography. *Journal of Molluscan Studies*, 70: 379-288.
- IUCN 2008. Red List of Threatened Species. Available on line at: <www.iucnredlist.org/>. Downloaded on 21 February 2009.
- JANSEN W., BAUER G. Y ZAHNER-MEIKE E. 2001. Glochidial mortality in freshwater mussels. En Bauer, G. y Wächtler, K. (Eds.): *Ecology and Evolution of the freshwater mussels Unionoida*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, *Ecological Studies*, 145: 185-211.
- KENNARD A.S., SALISBURY A.E. Y WOODWARD B.B. 1925. Notes on the British post-Pliocene Unionidae, with more especial regard to the means of identification of fossil fragments. *Proceedings of the Malacological Society of London*, 16: 267-285.
- LEA I. 1834. Observations on the naiads, etc. *Transactions of the American Philosophical Society*, 1834: 23-119 + 19 pl.
- LIFE-NÁYADE 2004. *Estudio científico sobre Margaritifera margaritifera y su hábitat en el ámbito de actuación de LIFE Náyade*. Morales J. J. (Coord.). Informe Inédito. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León. 370 pp + 27 planos.
- LIFE-NÁYADE 2005. *Plan de Acción de Margaritifera margaritifera en Castilla y León*. Morales J. J., Araujo R. y Santos P. (Coords.). Informe Inédito. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León. 59 pp + 6 planos.
- LIFE-NÁYADE 2006. *Estudio de estimación de los hospedadores de Margaritifera margaritifera en el ámbito de actuación Life-Náyade*. Morales J. J. (Coord.). Informe Inédito. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León. 229 pp + 6 planos.
- LISTER M. 1678. *Historiae Animalium Angliae, etc*, London. J. Martin. 250 pp + 9 tab.
- LISTER M. 1685. *Appendicis ad Historiam Animalium Angliae*. In J. Godaert's *D Insectis*. London, S. Smith. 40 pp + 21 tab.
- LISTER M. 1770. *Historiae sive synopsis methodicae Conchyliorum*. Oxford, W. Huddesford. 103 pp + 439 tab.
- LOCARD A. 1893. *Conchyliologie Française*. Les coquilles des eaux douces et saumâtres de France. Paris, Baillière. 327 pp.
- LOCARD A. 1899. *Conchyliologie Portugaise*. Coquilles terrestres des eaux douces et saumâtres. *Archives du Museum d'Histoire Naturel de Lyon*, 7: 1-303.
- LÓPEZ M.A. Y ALTABA C.R. 2005. Fish host determination for *Margaritifera auricularia* (Bivalvia: Unionoida): results and implications. *Bolletino Malacologico*, 41 (9-12): 89-98.
- LÓPEZ M.A., ALTABA C.R., ROUAULT T. Y GIBBERT E. 2007. The European sturgeon *Acipenser sturio* is a suitable host for the glochidia of the freshwater pearl mussel *Margaritifera auricularia*. *Journal of Molluscan Studies*, 73: 207-209.
- LUCEY J. 2006. The pearl mussel, *Margaritifera margaritifera* (L.), in hard water in Ireland. *Biology and Environment: Proceedings of the Royal Irish Academy*, 106b: 143-153.
- LYDEARD C., COWIE R.H., PONDER W.F., BOGAN A.E., BOUCHET P., CLARCK S.A., CUMMINGS K.S., FREST T.J., GARGOMINY O., HERBERT D.G., HERSHLER R., PEREZ K.E., ROTH B., SEDDON M., STRONG E.E. Y THOMPSON F.G. 2004. The global decline of nonmarine mollusks. *BioScience*, 54: 321-330.
- MACHORDOM A., ARAUJO R., ERPENBECK D. Y RAMOS M.A. 2003. Phylogeography and conservation genetics of European endangered Margaritiferidae. *Biological Journal of the Linnean Society*, 78: 235-252.
- MADEIRA M.J., ARAUJO R. Y AYALA I. 2007. *Localización, distribución y seguimiento de las poblaciones de náyades (bivalvos dulceacuicolas) en el Territorio Histórico de Álava*. Diputación Foral de Álava. 66 pp.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A. Y ROBLES F. 2003. *Moluscos continentales de la Comunidad Valenciana*. Generalitat Valenciana. Conselleria de Territori i Habitatge. Valencia. 261 pp.

- MORALES J.J., NEGRO A.I., LIZANA M., MARTÍNEZ A. Y PALACIOS J. 2004. Preliminary study of the endangered populations of pearl mussel *Margaritifera margaritifera* (L.) in the river Tera (north-west Spain): habitat analysis and management considerations. *Aquatic conservation: marine and freshwater ecosystems*, 14: 587-596.
- MORALES J.J., SANTOS P., PEÑÍN E. Y PALACIOS J. 2007. Incidencia negativa de los incendios sobre una población de la náyade *Margaritifera margaritifera* L. (Bivalvia; Unionoidea) en el río Negro (Zamora). *Ecología*, 21: 91-106.
- MORELET A. 1845. *Descriptions des Mollusques terrestres et fluviatiles du Portugal*, Paris. 116 pp + 14 lam.
- NAGEL K.-O. 1999. Anatomische und morphologische Merkmale europäischer Najaden (Unionoidea: Margaritiferidae und Unionidae) und ihre Bedeutung für die Systematik. *Heldia*, 2: 33-48.
- NAGEL K.-O. 2004. Observations on the reproductive period of the freshwater mussel *Potomida littoralis* (Unionidae). *Iberus*, 22: 1-8.
- NAGEL K.-O., BADINO G. Y CELEBRANO G. 1998. Systematics of European naiades (Bivalvia: Margaritiferidae and Unionidae): a review and some new aspects. *Malacological Review*, Suppl. 7 (Bivalvia I): 83-104.
- NEGUS C.L. 1966. A quantitative study of growth and production of unionid mussels in the River Thames at Reading. *Journal of Animal Ecology*, 35: 513-532.
- NESEMANN H. 1993. Zoogeographie und Taxonomie der Muschel-Gattungen *Unio* Philippi 1788, *Pseudanodonta* Bourguignat 1877 und *Pseudunio* Haas 1910 im oberen und mittleren Donausystem (Bivalvia: Unionidae, Margaritiferidae). *Nachrichtenblatt der Ersten Voralberger Malakologischen Gesellschaft*, 1: 20-40.
- NEZLIN L.P., CUNJAK R.A., ZOTIN A. Y ZIGANOV V.V. 1994. Glochidium morphology of the freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera*) and glochidiosis of Atlantic salmon (*Salmo salar*): a study by scanning electron microscopy. *Canadian Journal of Zoology*, 72: 15-21.
- NIENHUIS J.A.J.H. 2003. The rediscovery of Spengler's freshwater pearl mussel *Pseudunio auricularius* (Spengler, 1793) (Bivalvia, Unionoidea, Margaritiferidae) in two river systems in France, with an analysis of some factors causing its decline. *Basteria* 67 (1-3): 67-86.
- NILSSON S. 1822. *Historia Molluscorum Sueciae*, etc. 124 pp.
- NOBRE A. 1912. Fauna aquícola de Portugal, II. Molluscos fluviaes. *Boletim da Direcção Geral da Agricultura* 4.
- NOBRE A. 1930. *Moluscos terrestres, fluviais e das águas solobras de Portugal*. Ministeria da Agricultura. Direcção Geral dos Servicos Florestais e Aquícolas. Porto, 259 pp + 18 pl.
- NOBRE A. 1941. Fauna malacológica de Portugal II. Moluscos terrestres e fluviais. *Memórias e Estudos do Museu de Zoologia da Universidade de Coimbra* 124: 1-278.
- ORTMANN A.E. 1911. The classification of the European Naiades. *The Nautilus*, 25: 5-7.
- OUTEIRO A., ONDINA P., FERNÁNDEZ C., AMARO R. Y SAN MIGUEL E. 2008. Population density and age structure of the freshwater pearl mussel, *Margaritifera margaritifera*, in two Iberian rivers. *Freshwater Biology*, 53: 485-496.
- PALLARY P. 1923. Descriptions de trois mollusques nouveaux du Maroc. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc*, 3: 78-79.
- PALLARY P. 1927. Complément a la faune malacologique de la Berbérie. *Journal de Conchyliologie*, 71: 197-277 + 7 pl.
- PALLARY P. 1936. Deuxième complément a la faune malacologique de la Berbérie. *Journal de Conchyliologie*, 80: 5-65 + 4 pl.
- PANINI E., SICURO B., DAPRÀ F Y FORNERIS G. 2009. Preliminary considerations for freshwater mussel reproduction and possible application for extensive rearing in Italy. *Journal of Conchology*, 39: 709-716.
- PEKKARINEN M. Y ENGLUND V. 1995. Description of unionacean glochidia in Finland, with a table aiding in their identification. *Archiv für Hydrobiologie*, 134: 515-531.
- PEKKARINEN M. Y HANSTÉN C. 1998. Success of metamorphosis of the lake mussel (*Anodonta anatina*) glochidia in different hosts and in vitro. *Proceedings of the 50th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Electron Microscopy*. Espoo and Helsinki, Finland, 7-10 June 1998: 115-116.
- PEKKARINEN M. Y VALOVRTA I. 1996. Anatomy of the glochidia of the freshwater pearl mussel, *Margaritifera margaritifera* (L.). *Archiv für Hydrobiologie*, 137: 411-423.
- PÉREZ-QUINTERO J.C., BECH M. Y HUERTAS J.L. 2004. Los moluscos de las aguas continentales de la provincia de Huelva (SO España). *Iberus*, 22: 19-31.
- PONTOPPIDAN E. 1755. *The Natural History of Norway; containing a particular and accurate account of the temperature of the air, the different soils, vegetables, metals, minerals, stones, beasts, birds, and fishes*. Linde, London. xxiii + 206 pp., 14 pls.; vii + 291 pp., pls. 15-28.
- POU-ROVIRA Q., ARAUJO R., BOIX D., CLAVERO M., FEO C., ORDEIX M. Y ZAMORA L. 2009. Presence of the alien species Chinese pond mussel *Anodonta woodiana* (Lea, 1834) in the Iberian Peninsula. *Graellsia*, 65 (1): 67-70.

- REIS J. 2003. The freshwater pearl mussel *Margaritifera margaritifera* (L.) (Bivalvia, Unionoidea) rediscovered in Portugal and threats to its survival. *Biological Conservation*, 114: 447-452.
- REIS J. (coord.) 2006. *Atlas dos bivalves de água doce em Portugal continental*. Instituto da Conservação da Natureza, Lisboa. 130 pp.
- REIS J. Y ARAUJO R. 2009. Redescription of *Unio tumidiformis* Castro, 1899 (Bivalvia: Unionoidea), an endemism from Southwestern Iberian Peninsula. *Journal of Natural History*, 43 (31-32): 1929-1945.
- REIS J., MACHORDOM A. Y ARAUJO R. Morphological and molecular diversity of Unionidae (Mollusca: Bivalvia) from Portugal. *Malacologia*. En revisión.
- RICCIARDI A., NEVES R.J. Y RASMUNSEN J.B. 1998. Impending extinctions of North American freshwaters mussels (Unionida) following the zebra mussel (*Dreissena polymorpha*) invasion. *Journal of Animal Ecology*, 67: 613-619.
- ROLÁN E. 1998. Evolución de la situación actual de las especies de moluscos de agua dulce existentes en el tramo del río Miño de Goián-Eiras (Galicia, NO España). *Thalassas*, 14: 99-103.
- ROSS H. 1992. The reproductive biology of the freshwater pearl mussel *Margaritifera margaritifera* in Co Donegal. *Irish Naturalist's Journal*, 24: 44-50.
- ROSSMÄSSLER E.A. 1835. *Iconographie der Land und Süßwasser Mollusken, etc.* Dresden y Leipzig. I:1-132 + tab. 1-5.
- ROSSMÄSSLER E.A. 1836. *Iconographie der Land und Süßwasser Mollusken, etc.* Dresden y Leipzig. IV:1-27 + tab. 16-20.
- ROSSMÄSSLER E.A. 1837. *Iconographie der Land und Süßwasser Mollusken, etc.* Dresden y Leipzig. V-VI:1-70 + tab. 21-30.
- SAN MIGUEL E., MONSERRAT S., FERNÁNDEZ C., AMARO R. HERMIDA M., ONDINA P. Y ALTABA C.R. 2004. Growth models and longevity of freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera*) in Spain. *Canadian Journal of Zoology*, 82: 1370-1379.
- SCHRÖTER J.S. 1779. *Die Geschichte der Flüßschnecken, etc.* Halle. 434 pp + 11 tab.
- SIMPSON C.T. 1900. Synopsis of the Naiades or pearly fresh-water mussels. *Proceedings of the United States National Museum*, 22 (1205): 501-1044.
- SMITH D.G. 2001. Systematics and distribution of the recent Margaritiferidae. En Bauer, G. and Wächtler, K. (Eds.): Ecology and Evolution of the Freshwater Mussels Unionoidea. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, *Ecological Studies*, 145: 33-49.
- SOLER J., MORENO D., ARAUJO R. Y RAMOS M.A. 2006. Diversidad y distribución de los moluscos de agua dulce en la Comunidad de Madrid (España). *Graellsia*, 62: 201-252.
- SORIANO O., VILLENA M. Y ALONSO M.S. 2001. Catálogo de los Unionidos (Mollusca, Unionidae) de la península Ibérica conservados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). *Graellsia*, 57: 133-152.
- SPENGLER L. 1793. Om Slaegterne *Chaena*, *Mya* og *Unio*. *Skrifter af Naturhistorie Selskabet*, 3: 16-69.
- STRAYER D.L., CARACO N.F., COLE J.J., FINDLAY S. Y PACE M.L. 1999. Transformation of freshwater ecosystem by bivalves. *BioScience*, 49: 19-27.
- STRAYER D.L., DOWNING J.A., HAAG W.R., KING T.L., LAYZER J.B., NEWTON T.J. Y NICHOLS S.J. 2004. Changing perspectives on pearly mussels, North America's most imperiled animals. *BioScience*, 54: 429-439.
- TOLEDO C., ARAUJO R. Y MACHORDOM A. Phylogeographical differentiation of Iberian populations of the freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera*) based on microsatellite data. *Molecular Ecology*, en revisión.
- VALLEDOR A. Y ARAUJO R. 2006. The historical misidentification of *Margaritifera auricularia* for *M. margaritifera* (Bivalvia, Unionoidea) explained by their iconography. *Malacologia*, 48: 285-294.
- VAUGHN C.C., NICHOLS S.J. Y SPOONER D.E. 2008. Community and foodweb of freshwater mussels. *Journal of the North American Benthological Society*, 27: 409-423.
- VELASCO J.C., ARAUJO R., BUENO R. Y LAGUNA A. 2002. Descubierta la población europea más meridional de la madreperla de río *Margaritifera margaritifera* L. (Bivalvia, Unionoidea), en la península Ibérica (Río Águeda, Salamanca). *Iberus*, 20: 99-108.
- VELASCO J.C., ARAUJO R., BALSET J., TOLEDO C. Y MACHORDOM A. 2006. Primeros datos sobre la presencia de *Margaritifera margaritifera* L. (Bivalvia, Unionoidea) en la cuenca del Tajo (España). *Iberus*, 24: 69-79.
- VELASCO J.C. Y ROMERO R. 2006. *Las náyades en Castilla y León*. Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. Valladolid. 77 pp.
- VERDÚ J.R. Y GALANTE E. (Eds.) 2006. *Libro Rojo de los Invertebrados de España*. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. 411 pp.
- VIDAL ABARCA C Y SUÁREZ M.L. 1985. *Lista faunística y bibliográfica de los moluscos (Gastropoda y Bivalvia) de las aguas continentales de la península Ibérica e Islas Baleares. Listas de la flora y fauna de las aguas continentales de la península Ibérica*. Publicación nº 2. Asociación Española de Limnología. 191 pp.

- WÄCHTLER K., DREHER-MANSUR M.C. y RICHTER T. 2001. Larval types and early postlarval biology in naiads (Unionoida). En Bauer, G. y Wächtler, K. (Eds.): Ecology and Evolution of the freshwater mussels Unionoida. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, *Ecological Studies*, 145: 93-125.
- WATTERS G.T. 2001. The evolution of the Unionacea in North America, and its implications for the worldwide fauna. En Bauer, G. y Wächtler, K. (Eds.): Ecology and Evolution of the freshwater mussels Unionoida. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, *Ecological Studies*, 145: 281-307.
- WOOD E.M. 1974. Development and morphology of the glochidium larva of *Anodonta cygnea* (Mollusca: Bivalvia). *Journal of Zoology, London*, 173: 1-13.
- YOUNG M., PURSER G.J. y AL-MOUSAWI B. 1987. Infection and successful reinfection of brown trout [*Salmo trutta* (L.)] with glochidia of *Margaritifera margaritifera* (L.). *American Malacological Bulletin*, 5: 125-128.
- YOUNG M., COSGROVE P.J. y HASTIE L.C. 2001. The extent of, and causes for, the decline of a highly threatened naiad: *Margaritifera margaritifera*. En Bauer, G. y Wächtler, K. (Eds.): Ecology and Evolution of the freshwater mussels Unionoida. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, *Ecological Studies*, 145: 337-357.
- ZAHNER E. y HANSON J.M. 2001. Effect of muskrat predation on Naiads. En Bauer, G. y Wächtler, K. (Eds.): Ecology and Evolution of the freshwater mussels Unionoida. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, *Ecological Studies*, 145: 163-184.
- ZIUGANOV V., KALUZHIN S., BELETSKY V. y POPKOVITCH E. 2001. The pearl mussel-salmon community in the Varzuga River, Northwest Russia: problems of environmental impacts. En Bauer, G. y Wächtler, K. (Eds.): Ecology and Evolution of the freshwater mussels Unionoida. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, *Ecological Studies*, 145: 359-366.
- ZIUGANOV V., SAN MIGUEL E., NEVES R., LONGA A., FERNÁNDEZ C., AMARO R., BELETSKY V., POPKOVITCH E., KALUZHIN S. y JOHNSON T. 2000. Life span variation of the Freshwater pearl shell: A model species for testing longevity mechanisms in animals. *Ambio*, 29: 102-105.
- ZIUGANOV V., ZOTIN A., NEZLIN L. y TRETIAKOV V. 1994. *The freshwater pearl mussels and their relationships with salmonid fish*. VNIRO Publishing House. Moscow. 104 pp.